

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Tesi di Laurea

Algoritmi di minimi quadrati con incertezza stocastica

Relatori:

Ing. Giuseppe Calafiore

Ing. Fabrizio Dabbene

Candidato:

Mauro Maria Baldi

Gennaio 2006

Indice

Indice	I
Sommario	3
1 Minimi quadrati classici	5
1.1 Interpolazione polinomiale	8
1.2 Interpolazione polinomiale ed incertezza	15
2 L'incertezza	17
2.1 Misura, errori ed incertezze	17
2.1.1 Incertezze di origine sistematica e di origine casuale	18
2.2 L'incertezza nei modelli matematici	18
2.2.1 Incertezza parametrica	19
2.2.2 Incertezza non strutturata	21
2.3 Modello LFR dell'incertezza	21
2.3.1 Perturbazioni additive con norma limitata	22
2.3.2 Perturbazioni non strutturate con norma limitata	22
2.3.3 Perturbazioni affini	22
2.3.4 Perturbazioni razionali	24
3 Minimi quadrati con incertezza robusta	26
3.1 Minimi quadrati robusti non strutturati/Unstructured robust least squares	27
3.2 Minimi quadrati robusti strutturati/Structured robust least squares (SRLS)	28
3.3 Linear fractional structured robust least squares	29
3.4 YALMIP© e programmi in MATLAB©	30
4 Minimi quadrati con incertezza stocastica	37

5	Il manipolatore IMI	41
5.1	Introduzione al robot IMI	41
5.2	Modello dinamico	41
5.3	Stima dei parametri del manipolatore	43
5.4	Equilibrio	44
5.5	Linearizzazione	46
5.6	Controllabilità	51
6	La simulazione	53
6.1	Il modello in SIMULINK©	56
6.2	Dal modello alla simulazione	56
6.3	Dalla simulazione alla stima	57
6.4	Il programma in MATLAB	60
	Bibliografia	70

Notazione

Nel testo verrà usata la seguente notazione:

- Dato un vettore x di elementi x_1, x_2, \dots, x_n , si definiscono le seguenti norme¹:

- la norma 1:

$$\|x\|_1 \doteq \sum_{i=1}^n |x_i|$$

- la norma 2 o *norma euclidea*:

$$\|x\|_2 \doteq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

- la norma p è una generalizzazione delle due precedenti ed è definita per $p \geq 1$:²

$$\|x\|_p \doteq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

- la norma infinito:

$$\|x\|_\infty \doteq \max |x_i|;$$

¹Si ricorda la definizione di *norma*: sia V uno spazio vettoriale su un campo \mathbb{F} (ad esempio \mathbb{R} o \mathbb{C}), dicesi *norma* una funzione $\|\bullet\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ che, $\forall x, y \in V$ soddisfi alle seguenti condizioni:

- (a) $\|x\| \geq 0$ Non negativa
- (b) $\|x\| = 0 \leftrightarrow x = 0$ Positiva
- (c) $\|cx\| = |c|\|x\| \forall c \in \mathbf{F}$ Omogenea
- (d) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ Disuguaglianza triangolare

La definizione di norma si estende anche alle matrici quadrate aggiungendo un'ulteriore proprietà da soddisfare:

- (e) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ Sottomoltiplicativa

²Per $p \neq 2$ si hanno gli *spazi di Banach* mentre per $p = 2$ si ha lo *spazio di Hilbert* ove, fra l'altro, è possibile definire l'operazione di *prodotto scalare*. D'ora in poi, se non altrimenti specificato, si intenderà con $\|x\|$ la norma due del vettore x .

-
- la norma di Frobenius è la norma euclidea applicata alle matrici quadrate (di ordine n):

$$\|A\|_F = \|A\|_2 \doteq \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2}$$

Essa è anche chiamata norma di Schur o norma di Hilbert-Schmidt;

- La *norma indotta* è una norma di matrice originata da una norma di vettore ed è così definita:

$$\|A\| \doteq \max_{\|x\|=1} \|Ax\|;$$

- Se A è una matrice ad elementi reali, A^T indica l'operazione di trasposizione che consiste nello scrivere le righe di A , nell'ordine, come colonne;
- Se A è una generica matrice ad elementi complessi, A^* indica l'operazione di trasposizione che consiste nel trasportare la matrice M come se fosse ad elementi reali. Inoltre questi vengono tutti coniugati;
- Una matrice A diagonale di ordine n viene indicata nel seguente modo:

$$A = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad \text{oppure} \quad A = \text{diag}_{i=1}^n \{a_i\};$$

- Sia A una matrice hermitiana ³ di ordine n ; la notazione $A > 0$ indica che la matrice A è definita positiva ⁴;
- $\text{rank}(A)$ indica il rango della matrice A ;
- La notazione $f \in C^n[a, b]$ indica che, nell'intervallo $[a, b]$, la funzione f è derivabile sino all'ordine n ;
- I_n indica la matrice identità di ordine n . Se non si perviene ad ambiguità e se non si crea confusione, verrà indicata semplicemente con I .

³Si ricorda che una matrice $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$ è hermitiana se $A = A^*$

⁴Una matrice hermitiana di ordine n è definita positiva se $\forall x \in \mathbb{C}^n - \{0\}$ si ha che $x^*Ax > 0$. Una conseguenza di tale definizione è che una matrice definita positiva presenta tutti i suoi autovalori positivi. Infatti si ha: $x^*Ax = x^*\lambda x = \lambda x^*x$. Ma $x^*x = \|x\|^2 > 0$ e la disuguaglianza è in senso stretto poiché $x \neq 0$ (dalla (b) della nota 1) quindi $\lambda = \frac{x^*Ax}{\|x\|^2} > 0$. Per maggiori dettagli su norme, matrici ed analisi matriciale vedasi [1] oppure [2].

Sommario

Il metodo dei minimi quadrati è un importante strumento matematico che trova applicazione nei piú diversi campi delle scienze applicate. Si tratta infatti di una tecnica usata da ingegneri, matematici, fisici, uomini d'affari e di finanza, ufficiali di governo, studiosi di mercato, ecc. Ma che cos'è un problema ai minimi quadrati? È una tecnica molto popolare usata nel data fitting⁵ e per stimare dei parametri. È uno dei piú vecchi metodi usati nella statistica moderna e fu inizialmente pubblicato nel 1805 dal matematico francese Legendre. Ma questa tecnica è ancora piú vecchia perché, dopo la pubblicazione di Legendre, nel 1809 Gauss pubblicò un nuovo trattato nel quale menzionava di aver precedentemente scoperto e usato i minimi quadrati sin dal 1795. Ne seguì una discussione d'antiorità che comunque non diminuì la popolarità dei minimi quadrati. Viceversa tale tecnica fu in seguito usata da illustri matematici, fisici e uomini di scienza, fra i quali Pearson e Fischer [3]. Oggigiorno il metodo dei minimi quadrati è diffusamente usato per effettuare delle stime di valori numerici o parametri, per approssimare una funzione della quale si conoscono solo alcuni punti⁶ oppure per caratterizzare le proprietà statistiche di una stima. Esistono tante versioni di minimi quadrati, ognuna delle quali va utilizzata nel contesto piú opportuno. I minimi quadrati classici sono caratterizzati dall'acronimo OLS, che sta per *Ordinary Least Squares*, o semplicemente da LS. Nel capitolo uno verranno presentati i minimi quadrati classici (OLS), accompagnati da esempi riguardanti l'interpolazione ed il data fitting. Successivamente si sposterà l'attenzione su quegli algoritmi di minimi quadrati nei quali i dati non sono noti con esattezza ma sono affetti da incertezza. Verranno presentati due algoritmi risolutivi che si basano però su due approcci diversi: da una parte l'incertezza stocastica e dall'altra l'incertezza robusta. Nel capitolo due si illustra come modellizzare l'incertezza nei modelli matematici, nel capitolo tre vengono esposti gli algoritmi di minimi quadrati robusti mentre nel quattro quelli di minimi quadrati stocastici. In questi due capitoli (tre e

⁵Il data fitting è una tecnica di analisi numerica che, dato un certo numero di punti noti di una funzione incognita, permette di approssimare tale funzione con un'altra funzione la cui forma dipende dal metodo usato.

⁶Si parla di *curve fitting* o *data fitting*, vedasi anche la nota precedente.

quattro) si riprenderanno anche gli esempi di data fitting del capitolo uno. Il capitolo cinque caratterizza il manipolatore IMI; viene esposto il modello dinamico e da questo si effettuano tutti gli studi tipici dei controlli automatici: la modellizzazione in variabili di stato, la determinazione dei punti di equilibrio, la linearizzazione, la stabilità e la controllabilità (o raggiungibilità). Molti di questi concetti sono ripresi nel capitolo sei, dedicato alla simulazione in SIMULINK, ambiente di MATLAB. Dal modello del manipolatore è stato costruito il relativo modello in SIMULINK grazie al quale ha avuto luogo la simulazione. I risultati della simulazione sono stati raccolti in un file `.mat` di matlab. Estruendo tali risultati dal file sono poi stati applicati gli algoritmi di minimi quadrati per effettuare la stima dei parametri inerziali del manipolatore IMI.

Capitolo 1

Minimi quadrati classici

Si consideri un sistema lineare esprimibile nella forma $Ax = y$, con $A \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$, con $m > n$, cioè un sistema *sovradeterminato* in cui il numero di equazioni supera il numero di incognite. Ovviamente, a parte casi particolari in cui la matrice A non è a rango pieno, il sistema non ammette soluzione. Questo perché ci sono troppe equazioni, più del necessario per ottenere una soluzione univoca e diventa impossibile soddisfarle tutte contemporaneamente, quindi il sistema è impossibile. Ci si accontenta allora di trovare una soluzione prossima all'uguaglianza, in altre parole il sistema diventa:

$$Ax \cong y \quad (1.1)$$

Si parla quindi di sistema *inconsistente*, oltre che sovradeterminato. Dato un vettore $x \in \mathbb{R}^n$, si definisce *residuo* del sistema (1.1) la differenza

$$r \doteq Ax - y \quad (1.2)$$

Il metodo dei minimi quadrati consiste nel minimizzare il quadrato della norma due del residuo, cioè la quantità $\|Ax - y\|_2^2$, in modo tale da ottenere una soluzione x il più possibile fedele al sistema lineare di partenza (1.1). Per definizione infatti, una soluzione x_{LS} è quella che minimizza la *lunghezza* del residuo (1.2); lunghezza in senso euclideo, quindi in norma due. In altre parole $x_{LS} \in \mathbb{C}^n$ è una soluzione di minimi quadrati se, $\forall x \in \mathbb{C}^n$ è garantita la seguente disuguaglianza:

$$\|Ax_{LS} - y\|_2^2 \leq \|Ax - y\|_2^2 \quad (1.3)$$

La tecnica consiste nel considerare il quadrato della norma due del residuo, detta anche *funzione costo* o *funzione obiettivo* e trovare il punto di minimo tramite derivazione parziale e controllo del minimo mediante la costruzione della matrice Hessiana. Per una trattazione dettagliata il lettore interessato è invitato a consultare il testo del Kailath [4], secondo capitolo. Si perviene al risultato che se la matrice A del sistema lineare, inconsistente e sovradeterminato è a rango pieno allora la soluzione del problema ai minimi quadrati è *unica*, come qui di seguito dimostrato.

Teorema 1 (Equazioni normali) *Un vettore x_{LS} è un minimo della funzione costo $J(x) \doteq \|Ax - y\|^2$ se e solo se soddisfa le equazioni normali*

$$A^*Ax_{LS} = A^*y \quad (1.4)$$

■

DIMOSTRAZIONE Si incomincia ad espandere la funzione costo $J(x) \doteq \|Ax - y\|^2$, ricordandosi che, dato un qualsiasi vettore $x \in \mathbb{C}^n$, $\|x\|^2 = x^*x$ e che, date due matrici A, B , con $A \in \mathbb{C}^m \times \mathbb{C}^p$ e $B \in \mathbb{C}^p \times \mathbb{C}^n$, $AB \in \mathbb{C}^m \times \mathbb{C}^n$ e $(AB)^* = B^*A^*$. Con queste premesse si può scrivere:

$$\begin{aligned} J(x) &= \|Ax - y\|^2 \\ &= (Ax - y)^*(Ax - y) \\ &= ((Ax)^* - y^*)(Ax - y) \\ &= (x^*A^* - y^*)(Ax - y) \\ &= x^*A^*Ax - x^*A^*y - y^*Ax - y^*y \end{aligned} \quad (1.5)$$

Come noto, i punti di massimo e di minimo di una funzione a più variabili ¹ si trovano ponendo a zero le sue derivate prime [5]. Si calcolano allora le derivate prime della (1.5):

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^*A^*Ax - x^*A^*y - y^*Ax - y^*y) = x^*A^*A - y^*A \quad (1.6)$$

Imponendo l'uguaglianza a zero si ottengono le equazioni normali (1.4) ed il generico vettore x diventa quello desiderato x_{LS} .

$$\begin{aligned} x_{LS}^*A^*A - y^*A &= 0 \\ x_{LS}^*A^*A &= y^*A \\ (x_{LS}^*A^*A)^* &= (y^*A)^* \\ A^*(x_{LS}^*A^*)^* &= A^*y \\ A^*Ax_{LS} &= A^*y \end{aligned} \quad (1.7)$$

Affinché x_{LS} sia un punto di minimo, deve essere positivo l'Hessiano valutato in $x = x_{LS}$. L'Hessiano si trova derivando la (1.6) rispetto a x^* .

$$H(x) = \frac{\partial^2 J(x)}{\partial x^* \partial x} = \frac{\partial}{\partial x^*}(x^*A^*A - y^*A) = A^*A \geq 0 \quad (1.8)$$

Essendo l'Hessiano definito positivo allora x_{LS} è un punto di minimo.

¹L'insieme dei punti di massimo e di minimo di una funzione sono anche detti *punti stazionari*.

Teorema 2 (dei minimi quadrati) *Se la matrice A è a rango pieno, esiste un'unica soluzione ai minimi quadrati del sistema inconsistente sovradeterminato (1.1) che soddisfa le equazioni normali (1.7). La soluzione ai minimi quadrati è data da:*

$$\hat{x} = (A^*A)^{-1}A^*y$$

■

DIMOSTRAZIONE Bisogna dimostrare che se A è a rango pieno pure A^*A lo è o, alternativamente, che se A^*A è singolare allora A non è a rango pieno. Se A^*A è singolare allora deve esistere un vettore *non nullo* c tale che $A^*Ac = 0$. Se $A^*Ac = 0$ anche $c^*A^*Ac = 0$. Ma $c^*A^*Ac = (Ac)^*Ac = \|Ac\|^2$ quindi, per la seconda proprietà delle norme, riportata nella nota uno nel capitolo riguardante la notazione, $\|Ac\| = 0$ implica $Ac = 0$ (e viceversa). $Ac = 0$ vuole anche dire che le colonne di A sono linearmente dipendenti pertanto A non è a rango pieno. Una volta che si verifica che la matrice A^*A non è a rango pieno, basta invertire le (1.7) per ottenere:

$$x_{LS} = (A^*A)^{-1}A^*y. \quad (1.9)$$

Se la matrice A non è a rango pieno si ottengono più soluzioni, come enunciato nel seguente teorema.

Teorema 3 (Caso generale) *Si considerino le equazioni normali (1.7).*

- (a) *Se la matrice A è a rango pieno esiste un'unica soluzione ai minimi quadrati data dalla (1.9);*
- (b) *Se la matrice A non è a rango pieno allora le equazioni normali ammettono più di una soluzione. Date due di queste soluzioni, x_{LS_1} e x_{LS_2} , esse differiscono di un vettore nel nullspace di A , cioè $A(x_{LS_1} - x_{LS_2}) = 0$;*
- (c) *La proiezione di y su $\mathcal{R}(A)$ è unica ed è definita da $y_{LS} \doteq Ax_{LS}$, ove x_{LS} è una qualsiasi soluzione delle equazioni normali. Se A è a rango pieno si può scrivere $y_{LS} = A(A^*A)^{-1}y$.*

■

Il valore della funzione costo in $x = x_{LS}$ si determina mediante i seguenti passaggi

$$\begin{aligned} J(x_{LS}) &= \|Ax_{LS} - y\|^2 = \\ &= (Ax_{LS} - y)^*(Ax_{LS} - y) = \\ &= ((Ax_{LS}) - y^*)(Ax_{LS} - y) = \\ &= (x_{LS}^*A^* - y^*)(Ax_{LS} - y) = \\ &= x_{LS}^*A^*(Ax_{LS} - y) - y^*(Ax_{LS} - y) \end{aligned} \quad (1.10)$$

Ma le equazioni normali (1.7) possono anche essere scritte come

$$A^*(Ax_{LS} - y) = 0$$

quindi la (1.10) diventa

$$\begin{aligned} J(x_{LS}) &= -y^*(Ax_{LS} - y) = \\ &= y^*y - y^*Ax_{LS} = \end{aligned} \tag{1.11}$$

$$= y^*y - (A^*y)^*x_{LS} \tag{1.12}$$

Si applicano ancora le equazioni normali alla (1.12) scrivendo $A^*y = A^*Ax_{LS}$, indi si ottiene:

$$\begin{aligned} J(x_{LS}) &= y^*y - (A^*Ax_{LS})^*x_{LS} = \\ &= y^*y - (Ax_{LS})^*Ax_{LS} = \\ &= \|y\|^2 - \|Ax_{LS}\|^2 \end{aligned} \tag{1.13}$$

La (1.13) ha un'interessante interpretazione geometrica, mentre la (1.11) suggerisce un'espressione alternativa per $J(x_{LS})$. Infatti, esplicitando x_{LS} , dato dalla (1.9), si ottiene:

$$\begin{aligned} J(x_{LS}) &= y^*y - y^*Ax_{LS} = \\ &= y^*y - y^*A(A^*A)^{-1}A^*y = \\ &= y^*(y - A(A^*A)^{-1}A^*y) = \\ &= y^*(I - A(A^*A)^{-1}A^*)y. \end{aligned}$$

Si riprenda la (1.13); essa dice che le matrici colonna $Ax_{LS} - y$ e Ax_{LS} sono vettori ortogonali nello spazio euclideo (vedasi 1.1). Inoltre, riscrivendo le equazioni normali come $A^*(Ax_{LS} - y) = 0$ si vede anche che la matrice colonna $Ax_{LS} - y$ è ortogonale rispetto alle colonne della matrice A .

1.1 Interpolazione polinomiale

Si consideri un insieme ordinato e finito di punti sul piano cartesiano, *si definisce interpolazione il problema di trovare una funzione opportuna che fornisca una stima ragionevolmente precisa dei valori a disposizione*. Ovviamente i punti a disposizione non hanno soltanto un significato puramente matematico, ma al contrario quasi sempre rappresentano modellizzazioni reali. Ad esempio un insieme di punti del piano per i quali si vuole trovare il polinomio interpolatore potrebbe rappresentare la popolazione di una nazione (in ordinata) in un determinato anno (in ascissa). Se la

Figura 1.1. Interpretazione geometrica dei minimi quadrati

funzione è un polinomio allora si parla di *interpolazione polinomiale* ed il polinomio ha la seguente forma:

$$P(t) = x_1 + x_2t + x_3t^2 + \dots + x_nt^{n-1}$$

Ecco quindi che con il polinomio interpolatore si possono ricavare ad esempio - nei limiti del modello - delle stime sui dati a disposizione del censimento. Una ragione per la quale i polinomi sono molto popolari nell'interpolazione è che sono funzioni continue, facilmente derivabili ed integrabili. Data una qualsiasi funzione continua definita in un intervallo chiuso e limitato, esiste sempre un polinomio che approssimi a piacere la data funzione. Questo risultato è formalizzato nel seguente teorema:

Teorema 4 (dell'approssimazione di Weierstrass) *Sia f una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. $\forall \epsilon > 0$ esiste un polinomio $P(t)$, definito su $[a, b]$, tale che*

$$|f(t) - P(t)| < \epsilon, \quad \forall t \in [a, b].$$

■

I polinomi di Taylor sono fondamentali nell'analisi matematica e numerica, ma non sono adatti ad approssimare una funzione $f(t)$ su un determinato intervallo. Infatti approssimano molto bene una funzione in un intorno di un punto, ma non in un intervallo. Un metodo alternativo sono i polinomi di Lagrange che, in un dato intervallo, passano per (interpolano) tutti i punti noti della funzione incognita.

ESEMPIO Si consideri una funzione $f(t)$ passante per i seguenti punti: (t_0, y_0) , (t_1, y_1) , con $t_0 \neq t_1$ e ovviamente $y_0 = f(t_0)$ e $y_1 = f(t_1)$. Si vuole approssimare la funzione $f(t)$ con un polinomio di primo grado ($n = 1$, una retta). La funzione

$$P(t) = \frac{t - t_1}{t_0 - t_1}y_0 + \frac{t - t_0}{t_1 - t_0}y_1$$

è un polinomio di primo grado e inoltre $P(t_0) = y_0$ e $P(t_1) = y_1$ dunque $P(t)$ interpola $f(t)$ nell'intervallo $[t_0, t_1]$ (o $[t_1, t_0]$, se $t_0 > t_1$). Il polinomio è stato costruito usando i quozienti

$$L_0(t) = \frac{t - t_1}{t_0 - t_1} \quad \text{e} \quad L_1(t) = \frac{t - t_0}{t_1 - t_0}$$

aventi le proprietà che

$$L_0(t_0) = 1, \quad L_0(t_1) = 0, \quad L_1(t_0) = 0, \quad L_1(t_1) = 1$$

Il caso tipico di interpolazione polinomiale è trovare quel polinomio di grado n passante per $n + 1$ punti *distinti e con ascisse distinte* t_0, t_1, \dots, t_n del piano. In questo caso generale si costruiscono, $\forall k = 0, 1, \dots, n$, un quoziente $L_{n,k}(t)$ con la proprietà che $L_{n,k}(t_i) = 0$ quando $i \neq k$ e $L_{n,k}(t_k) = 1$. Affinché $L_{n,k}(t_i) = 0$ quando $i \neq k$ il numeratore di $L_{n,k}(t)$ deve contenere il termine

$$(t - t_0)(t - t_1) \cdots (t - t_{k-1})(t - t_{k+1}) \cdots (t - t_n). \quad (1.14)$$

Per soddisfare $L_{n,k}(t_k) = 1$, il denominatore di $L_{n,k}(t)$ deve coincidere con il numeratore (1.14) quando $t = t_k$, pertanto

$$L_{n,k}(t) = \frac{(t - t_0) \cdots (t - t_{k-1})(t - t_{k+1}) \cdots (t - t_n)}{(t_k - t_0) \cdots (t_k - t_{k-1})(t_k - t_{k+1}) \cdots (t_k - t_n)} = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(t - t_i)}{t_k - t_i}.$$

Il teorema di Lagrange assicura che sotto queste condizioni il polinomio interpolatore *esiste ed è unico*.

Teorema 5 (del polinomio di Lagrange) *Se t_0, t_1, \dots, t_n sono $n + 1$ punti distinti (anche detti nodi) ed f una funzione i cui valori sono noti in corrispondenza di tali punti, allora esiste un unico polinomio $P(t)$ di grado al più n con la proprietà che*

$$f(t_k) = P(t_k) \quad \forall k = 0, 1, \dots, n.$$

Il polinomio di Lagrange ha la forma

$$P(t) = f(t_0)L_{n,0}(t) + \cdots + f(t_n)L_{n,n}(t) = \sum_{k=0}^n f(t_k)L_{n,k}(t), \quad (1.15)$$

dove, $\forall k = 0, 1, \dots, n$,

$$L_{n,k}(t) = \frac{(t - t_0) \cdots (t - t_{k-1})(t - t_{k+1}) \cdots (t - t_n)}{(t_k - t_0) \cdots (t_k - t_{k-1})(t_k - t_{k+1}) \cdots (t_k - t_n)} = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(t - t_i)}{t_k - t_i}.$$

Se non si perviene a confusione con il grado n si può adottare una notazione semplificata scrivendo soltanto $L_k(t)$ al posto di $L_{n,k}(t)$. ■

È stato inizialmente detto che, sotto certe condizioni, è possibile scegliere un polinomio che approssimi a piacere la funzione $f(t)$. Tale concetto è stato poi formalizzato nel teorema di Weierstrass. Per quanto riguarda i polinomi di Lagrange si ottiene il seguente risultato riguardante l'approssimazione di $f(t)$ con $P(t)$

Teorema 6 *Siano t_0, t_1, \dots, t_n $n + 1$ nodi nell'intervallo $[a, b]$ della funzione f e sia $f \in C^{n+1}[a, b]$, allora $\forall t \in [a, b], \exists \xi(t) \in (a, b)$ tale che*

$$f(t) = P(t) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(t))}{(n+1)!} (t - t_0)(t - t_1) \cdots (t - t_n),$$

dove $P(t)$ è il polinomio interpolatore (1.15). ■

Per ulteriori approfondimenti sull'interpolazione si consulti, ad esempio, il testo di analisi numerica [6] oppure [7]. Si considerino, a titolo di esempio, i seguenti punti:

$$\begin{aligned} (t_0, y_0) &= (1, 1); \\ (t_1, y_1) &= (2, -1); \\ (t_2, y_2) &= (3, 2). \end{aligned} \tag{1.16}$$

Si vuole trovare il polinomio di secondo grado (quindi una parabola) passante per i suddetti punti. La parabola ha la forma:

$$P(t) = x_1 + x_2 t + x_3 t^2$$

Per trovare i vari coefficienti si impone il passaggio per i punti; si ottiene quindi un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite oppure si utilizza l'appena illustrato metodo di Lagrange. Verranno utilizzati ambo i metodi che ovviamente condurranno allo stesso risultato.

PRIMO METODO

Si osservi che il numero di equazioni è dato dal numero di punti a disposizione mentre il numero di incognite è dato dal numero di coefficienti del polinomio interpolatore. I coefficienti da determinare (sono quindi al momento delle incognite) sono x_1, x_2, x_3 . Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= -1 \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 &= 2 \end{cases}$$

che scritto in forma matriciale diviene:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

che risolto dà:

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ -9.5 \\ 2.5 \end{bmatrix}$$

L'equazione della parabola desiderata è quindi:

$$P(t) = 8 - 9.5t + 2.5t^2 \quad (1.17)$$

il cui grafico è riportato nella figura 1.2.

Figura 1.2. Parabola interpolante i punti (1.16)

SECONDO METODO (DI LAGRANGE)

La parabola è un polinomio di grado $n = 2$ ed i punti sono $n + 1 = 3$. Bisogna quindi calcolare i seguenti quozienti di Lagrange:

$$L_0(t) = \frac{(t - t_1)(t - t_2)}{(t_0 - t_1)(t_0 - t_2)} =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(t-2)(t-3)}{(1-2)(1-3)} = \\
 &= \frac{(t-2)(t-3)}{2} = \\
 &= \frac{t^2 - 5t + 6}{2} \\
 L_1(t) &= \frac{(t-t_0)(t-t_2)}{(t_1-t_0)(t_1-t_2)} = \\
 &= \frac{(t-1)(t-3)}{(2-1)(2-3)} = \\
 &= -(t-1)(t-3) = \\
 &= -(t^2 - 4t + 3) \\
 L_2(t) &= \frac{(t-t_0)(t-t_1)}{(t_2-t_0)(t_2-t_1)} = \\
 &= \frac{(t-1)(t-2)}{(3-1)(3-2)} = \\
 &= \frac{(t-1)(t-2)}{2} = \\
 &= \frac{t^2 - 3t + 2}{2}
 \end{aligned}$$

Applicando la (1.15) si ottiene:

$$\begin{aligned}
 P(t) &= y_0L_0 + y_1L_1 + y_2L_2 = \\
 &= (1) \cdot \frac{t^2 - 5t + 6}{2} + (-1) \cdot [-(t^2 - 4t + 3)] + (2) \cdot \frac{t^2 - 3t + 2}{2} = \\
 &= \frac{1}{2}t^2 - \frac{5}{2}t + 3 + t^2 - 4t + 3 + t^2 - 3t + 2 = \\
 &= \frac{5}{2}t^2 - \frac{19}{2}t + 8 \tag{1.18}
 \end{aligned}$$

Pertanto

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 8 \\
 x_2 &= -\frac{19}{2} = -9.5 \\
 x_3 &= \frac{5}{2} = 2.5
 \end{aligned}$$

Come ci si aspettava quindi la (1.17) e la (1.18) coincidono.

Ma se i punti da interpolare sono $N > n + 1$ ed il grado desiderato rimane n , si ottiene un sistema inconsistente nella ricerca dei coefficienti x_i del polinomio

interpolatore. Proprio questa considerazione porta all'utilizzo di metodi ai minimi quadrati: avendo un numero di punti a disposizione superiore del grado del polinomio piú un'unità ($n + 1$), non si cerca piú quel polinomio che passa esattamente per tutti i punti, ma si cerca quel polinomio che passa il piú vicino possibile a tutti gli N punti. In altre parole si minimizza la distanza (o meglio la media quadratica della distanza) di ogni punto con il polinomio stesso.

ESEMPIO Si immagini di aggiungere un nuovo punto che entra a far parte nell'interpolazione, oltre ai (1.16), ad esempio

$$(t_4, y_4) = \left(\frac{1}{2}, -1 \right).$$

Il sistema ha ora un'equazione in piú e diventa:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = -1 \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 2 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = -1 \end{cases}$$

Ancora in forma matriciale

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Chiaramente tale sistema è impossibile e si cerca quindi una soluzione ai minimi quadrati. Prima di procedere si evidenziano la matrice A ed i vettori x e y .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Applicando la (1.9) si ottiene la soluzione:

$$x_{LS} = \begin{bmatrix} 0.3568 \\ -1.4648 \\ 0.6382 \end{bmatrix} \tag{1.19}$$

In Figura 1.3 si riporta graficamente la parabola ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati con i punti che essa approssima

$$p(t) = 0.3568t - 1.4648t + 0.6382t^2$$

Figura 1.3. Parabola approssimante i quattro punti distinti con il metodo dei minimi quadrati

1.2 Interpolazione polinomiale ed incertezza

Nell'esempio precedente di approssimazione con un polinomio di secondo grado (parabola) gli N punti erano *noti con esattezza*. Nella realtà capita spesso che i dati siano *incerti*. In altre parole non è nota in maniera esatta la posizione dei punti t_0, t_1, \dots, x_{N-1} perché ad essi è associata un'incertezza. Di conseguenza l'algoritmo classico dei minimi quadrati non va più bene perché i punti d'interpolazione non sono più esatti bensì incerti. Se il grado del polinomio interpolatore è n ed inoltre $N > n$, ci si trova sempre di fronte ad un problema ai minimi quadrati, ma la risoluzione richiede ora una formulazione diversa perché i dati iniziali a disposizione *sono incerti*, pertanto non si può più adottare un approccio classico, ma bisogna trovare una formulazione del problema che tenga conto dell'incertezza e sviluppare nuovi algoritmi per la soluzione di tali problemi. In questa tesi vengono presi in considerazione due tipi di questi algoritmi: i *minimi quadrati con incertezza stocastica* ed i *minimi quadrati con incertezza robusta*. I minimi quadrati con incertezza stocastica si basano su un approccio probabilistico: si assume che per ogni punto la probabilità di trovarsi nell'intervallo $[t_i - \rho, t_i + \rho]$ segua una certa distribuzione (per esempio uniforme). Nei minimi quadrati robusti invece, non si ipotizza nulla sulla natura

probabilistica delle osservazioni, ma si cerca di “minimizzare” il caso peggiore. Si usa cioè una tecnica di tipo “min-max”, da cui il termine *robusto*. Nei paragrafi seguenti vengono esaminate in dettaglio queste due tecniche. Verranno anche presentati ulteriori esempi, oltre a sviluppare quello dell’interpolazione polinomiale.

Capitolo 2

L'incertezza

2.1 Misura, errori ed incertezze

Una misurazione consiste nel confrontare due grandezze omologhe di cui una è considerata nota e funziona da campione di riferimento e l'altra è considerata incognita. Il risultato dell'operazione si chiama *misura*, ed è un numero che ne rappresenta il rapporto. L'incertezza derivante dall'imperfetta realizzazione dell'unità ideale di riferimento SI all'interno del sistema di misura utilizzato costituisce ovviamente uno dei contributi all'incertezza totale della misura. Anzi, in ogni caso è il limite ultimo insuperabile al suo miglioramento. Ce ne possono però essere molti altri, dovuti a varie cause, di origine sia interna che esterna agli apparati coinvolti nella misurazione. Queste possono intervenire sia sulle apparecchiature che realizzano il confronto con il campione di riferimento, sia sullo stesso misurando. L'incertezza totale associata alla misura deriva dalla combinazione di tutti questi contributi. La differenza tra la misura ed il misurando costituisce un *errore*, però è chiaro che l'esistenza stessa di questo errore può essere rilevata solo dopo che si sia giunti ad una stima del *valore vero*. Una volta che questa stima sia stata fatta (e ad essa sarà associata un'incertezza) un errore può essere corretto, ammesso che sia più grande dell'incertezza con la quale il valore vero è stato stimato. *Con incertezza si indica l'entità di ciò che, appunto, è rimasto incerto, che cioè non si è riuscito ad apprendere sul valore vero o sull'entità degli errori commessi.* È chiaro che gli errori non possono essere corretti meglio delle incertezze e quindi i due concetti si confondono una volta che le correzioni suggerite da un'accurata valutazione degli errori siano state applicate alla misura. In questa prospettiva il termine errore diventa in un certo senso superfluo perché, una volta che un errore sia stato valutato, lo si può correggere e ciò che rimane è un'incertezza.

2.1.1 Incertezze di origine sistematica e di origine casuale

Per avere un'idea degli errori cui una misura è soggetta occorre analizzare uno ad uno tutti i blocchi funzionali della misura, dal modello teorico della realtà fisica all'apparecchiatura di confronto con il campione di riferimento e valutarne lo scostamento dall'idealità. Questo studio può essere facilitato da misurazioni della risposta del sistema in diverse condizioni di funzionamento. *In questo modo si può giungere ad una stima dei cosiddetti errori di sistema, o sistematici (che sono anche quelli che si presentano "sistematicamente").*

Ad un miglioramento della conoscenza del sistema corrisponde generalmente una diminuzione dell'incertezza con cui si conoscono gli errori sistematici, cioè delle incertezze di tipo sistematico. Non è invece possibile ridurre questo tipo di incertezze ripetendo semplicemente molte volte la misura ed elaborando i risultati con metodi statistici. Infatti, ad ogni ripetizione della misura nelle stesse condizioni, gli errori sistematici si riproducono uguali.

Esistono inoltre sempre nei sistemi di misura anche fenomeni che danno luogo ad errori che invece non si riproducono nello stesso modo ad ogni ripetizione della misura. Questi errori si chiamano *errori casuali* e le incertezze di misura che ne scaturiscono possono essere ridotte ripetendo parecchie volte la misura ed elaborando i risultati ottenuti con metodi statistici.

Gli organismi internazionali competenti raccomandano di chiamare incertezze di tipo A le incertezze che si possono valutare ed eventualmente diminuire con metodi statistici, cioè quelle prodotte da effetti di tipo casuale, ed incertezze di tipo B quelle relative alla valutazione di effetti sistematici, che non si possono stimare con metodi statistici. Per approfondimenti si consulti il testo [8].

2.2 L'incertezza nei modelli matematici

In qualsiasi modello matematico è sempre presente dell'incertezza per i seguenti motivi:

- Il modello, pur essendo il più complicato e preciso possibile, non sarà mai a tutti gli effetti fedele alla realtà. Ossia più il modello è complicato e più la stima della realtà sarà precisa, ma mai uguale;
- Purtroppo non si può mai effettuare una stima perfetta dei parametri in gioco nel modello in fase di identificazione. Tale imperfezione si traduce in incertezza;
- Per semplicità nei modelli matematici vengono spesso ignorati i transitori dei parametri. Anche questa omissione è causa di incertezza.

L'incertezza può entrare nel modello in diversi modi. Quelli più comuni sono l'*incertezza strutturata reale parametrica* e l'*incertezza non strutturata*.

2.2.1 Incertezza parametrica

L'incertezza strutturata reale parametrica riguarda tutte quelle perturbazioni su *specifici parametri del modello*. Sia q_i un parametro incerto e $[q_1, q_2, \dots, q_\ell]^T$ il vettore contenente tutti i parametri incerti, si assume che q_i possa variare in un intervallo di estremi q_i^-, q_i^+ , ossia $q_i \in [q_i^-, q_i^+]$. Tale concetto può anche essere chiarito con la seguente notazione:

$$q_i = q_i^* + \delta_i \rho_i, \quad \text{con } |\delta_i| \leq 1 \quad (2.1)$$

dove $q_i^* = \frac{q_i^+ + q_i^-}{2}$ rappresenta il cosiddetto “valore nominale” del parametro q_i e $\rho_i = \frac{q_i^+ - q_i^-}{2}$ è la variazione attorno a tale valore. Se i parametri incerti sono ℓ , si ottiene il cosiddetto Q-box ℓ -dimensionale. Per $\ell = 1$ il Q-box è un segmento, per $\ell = 2$ un rettangolo, per ℓ generico un iper-rettangolo di dimensione ℓ . In termini vettoriali la (2.1) si può scrivere così:

$$q = q^* + [\delta_i \rho_i]^T \quad (2.2)$$

ESEMPIO Si supponga che la matrice A dipenda dai parametri q_1 e q_2 nel seguente modo

$$A = A(q_1, q_2) = \begin{bmatrix} q_1 q_2 & q_1^2 \\ 2q_2 & q_1 + q_2 \end{bmatrix}$$

con $q_1 \in [-2, 2]$, $q_2 \in [1, 3]$. Allora si ha:

$$\begin{aligned} q_1^- &= -2 \\ q_1^+ &= 2 \\ q_2^- &= 1 \\ q_2^+ &= 3 \\ q_1^* &= \frac{q_1^- + q_1^+}{2} = \frac{-2 + 2}{2} = 0 \\ q_2^* &= \frac{q_2^- + q_2^+}{2} = \frac{1 + 3}{2} = \frac{4}{2} = 2 \\ \rho_1 &= \frac{q_1^+ - q_1^-}{2} = \frac{2 - (-2)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \\ \rho_2 &= \frac{q_2^+ - q_2^-}{2} = \frac{3 - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_1 &= q_1^* + \rho_1 \delta_1 = 2\delta_1 \\ q_2 &= q_2^* + \rho_2 \delta_2 = 2 + \delta_2 \\ |\delta_1| &\leq 1 \\ |\delta_2| &\leq 1 \end{aligned}$$

e si può scrivere

$$\begin{aligned} A(\delta) &= \begin{bmatrix} (2\delta_1)(2 + \delta_2) & (2\delta_1)^2 \\ 2(2 + \delta_2) & (2\delta_1) + (2 + \delta_2) \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 4\delta_1 + 2\delta_1\delta_2 & 4\delta_1^2 \\ 4 + 2\delta_2 & 2\delta_1 + \delta_2 + 2 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

con $\delta \doteq [\delta_1, \delta_2]^T$ e $\|\delta\|_\infty \leq 1$. In altri termini, δ giace in un iper-quadrato

$$\mathcal{D} = \left\{ \delta : |\delta_i| < 1 \quad \forall i = 1, 2, \dots, \ell \right\}$$

Incetezza parametrica lineare affine

Un caso particolare di incetezza parametrica si ha quando A dipende *linearmente* da δ e può pertanto essere espressa nel seguente modo:

$$A(\delta) = A_0 + \sum_{i=1}^{\ell} A_i \delta_i \tag{2.3}$$

ESEMPIO

$$A(\delta) = \begin{bmatrix} \delta_1 + \delta_2 & 2\delta_1 + 3\delta_2 + 2 \\ 4\delta_1 + 8 & 3 + \delta_1 + \delta_2 \end{bmatrix}$$

In accordo con la (2.3) $A(\delta)$ può essere espressa nel seguente modo

$$A(\delta) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \delta_1 + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \delta_2$$

Overbounding dell'incetezza

Nel caso di incetezza parametrica in cui δ entra in maniera non lineare in A , è sempre possibile racchiudere l'insieme delle incetENZE \mathcal{D} in un insieme piú grande

mediante tecniche di overbounding.

ESEMPIO Sia

$$A(\delta) = \begin{bmatrix} \delta_1 \delta_2 + 2 & 2\delta_1 \\ 1 + \delta_2 & 3 + \delta_1 \delta_2 \end{bmatrix}$$

Si introduce un nuovo parametro $\delta_3 \doteq \delta_1 \cdot \delta_2$ e si ottiene

$$A(\delta) = \begin{bmatrix} \delta_3 + 2 & 2\delta_1 \\ 1 + \delta_2 & 3 + \delta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \delta_1 + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \delta_2 + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \delta_3$$

L'overbounding ha luogo quando si “dimentica” che δ_3 è dato dal prodotto $\delta_1 \cdot \delta_2$ e si considerano le variazioni di δ_3 *indipendenti* da quelle di δ_1 e δ_2 .

2.2.2 Incertezza non strutturata

A differenza dell'incertezza strutturata, le perturbazioni *non si riferiscono a specifici parametri del modello ma a matrici contenenti i parametri del modello*. Sia A_0 una matrice nominale e A la matrice affetta da incertezza, allora si ha

$$A = A_0 + \Delta \tag{2.4}$$

con la matrice Δ limitata in norma. Per approfondimenti consultare [9] e [10].

2.3 Modello LFR dell'incertezza

Viene qui di seguito introdotto un modello molto generale per affrontare il problema della perturbazione di una matrice A a causa dell'incertezza. Si assume che l'incertezza sia una matrice Δ di dimensioni $p \times q$ appartenente ad un dato sottospazio lineare $\mathbf{\Delta} \subseteq \mathbb{R}^{p \times q}$. Si assume quindi che la matrice A possa essere scritta nella cosiddetta “rappresentazione lineare frazionaria”¹. Una trattazione completa viene affrontata in [11].

$$A(\Delta) = A_0 + L\Delta(I - D\Delta)^{-1}R \tag{2.5}$$

ove A_0 (quadrata ed invertibile) è il valore nominale, mentre L, R, D sono matrici assegnate di opportune dimensioni. Dato $\rho \geq 0$, si definisce *l'insieme di perturbazione* come

$$\mathcal{D} = \left\{ \Delta \in \mathbf{\Delta} \mid \|\Delta\| \leq \rho \right\} \tag{2.6}$$

Inoltre, al sottospazio $\mathbf{\Delta}$ è associato un sottospazio lineare

$$\mathcal{B}(\mathbf{\Delta}) = \left\{ (S, T, G) \mid S\Delta = \Delta T, \quad G\Delta = -\Delta^T G^T \quad \forall \Delta \in \mathbf{\Delta} \right\}. \tag{2.7}$$

¹D'ora in poi verrà usato l'acronimo LFR, dall'inglese *Linear-Fractional Representation*.

2.3.1 Perturbazioni additive con norma limitata

Il caso di incertezza non strutturata (perturbazioni additive con norma limitata) è già stato accennato precedentemente (equazione (2.4)) e viene qui di seguito riportato per mostrare come esso sia la struttura più semplice di modello LFR.

$$A(\Delta) = A_0 + \Delta, \quad \text{con} \quad \|\Delta\| \leq \rho \quad (2.8)$$

Infatti la (2.8) corrisponde alla matrice definita nella (2.5) con $L = R = I$, $D = 0$ e $\Delta = \mathbb{R}^{n \times n}$. Il sottospazio $\mathcal{B}(\Delta)$ associato a Δ assume la forma

$$\mathcal{B}(\Delta) = \left\{ (S, T, G) \mid S = T = \tau I_p, \quad G = 0, \quad \tau \in \mathbb{R} \right\}.$$

2.3.2 Perturbazioni non strutturate con norma limitata

Quando $\Delta = \mathbb{R}^{n \times n}$ si parla di *perturbazione non strutturata*. È facile convincersi che si tratta di una generalizzazione del caso di perturbazione additiva precedentemente esposto. Questa generalizzazione è utile per modellizzare quei tipi di perturbazioni che hanno luogo ad esempio soltanto in alcune righe o colonne della matrice A . Il sottospazio $\mathcal{B}(\Delta)$ con $\Delta = \mathbb{R}^{n \times n}$ assume la forma

$$\mathcal{B}(\Delta) = \left\{ (S, T, G) \mid S = \tau I_p, \quad T = \tau I_q, \quad G = 0, \quad \tau \in \mathbb{R} \right\}. \quad (2.9)$$

ESEMPIO Si consideri A avente la struttura seguente

$$A(\Delta) = \begin{bmatrix} A_1 + \Delta \\ A_2 \end{bmatrix}$$

con $A_1 \in \mathbb{R}^{(n-r) \times n}$, $A_2 \in \mathbb{R}^{r \times n}$ matrici note e la matrice di perturbazione Δ limitata in norma. È ovvio che in questo le perturbazioni agiscono soltanto su alcune righe della matrice A , esattamente si sommano ad A_1 , sottomatrice di A . Riferendosi alla (2.5) si può esprimere la perturbazione ponendo

$$A_0 = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} I_{n-r} \\ 0_{r \times (n-r)} \end{bmatrix}, \quad R = I_n, \quad D = 0.$$

2.3.3 Perturbazioni affini

I parametri perturbano ogni coefficiente delle matrici di dati linearmente e in più sono limitati. La matrice $A(\delta)$ è affine in $\delta \in \mathbb{R}^\ell$ se può essere scritta nella forma (2.3) con $A_0, \dots, A_p \in \mathbb{R}^{n \times n}$ note. È anche possibile esprimere $A(\delta)$ in forma LFR

nel seguente modo: $\forall i = 1, 2, \dots, \ell$ si scomponga A_i nel prodotto di due matrici L_i ed R_i ossia $A_i = L_i R_i$, con $L_i \in \mathbb{R}^{n \times r_i}$, $R_i \in \mathbb{R}^{r_i \times n}$, dove $r_i = \text{rank}(A_i)$. Ponendo

$$L = [L_1, \dots, L_\ell], \quad R = [R_1^T, \dots, R_\ell^T]^T,$$

si ottiene:

$$A(\delta) = A_0 + L\Delta R$$

con $\Delta = \text{diag}\{\delta_1 I_{r_1}, \dots, \delta_\ell I_{r_\ell}\}$. La limitazione $\|\delta\|_\infty \leq \rho$ può essere scritta nella forma $\|\Delta\|_\infty \leq \rho$ e l'insieme $\mathbf{\Delta}$ assume la forma:

$$\mathbf{\Delta} = \left\{ \Delta = \text{diag}(\delta_1 I_{r_1}, \dots, \delta_\ell I_{r_\ell}), \quad \delta \in \mathbb{R}^\ell \right\},$$

e il sottospazio $\mathcal{B}(\mathbf{\Delta})$ associato a $\mathbf{\Delta}$ diventa:

$$\mathcal{B}(\mathbf{\Delta}) = \left\{ (S, T, G) \left| \begin{array}{l} S = T = \text{diag}(S_1, \dots, S_\ell), \quad S_i \in \mathbb{R}^{r_i \times r_i} \\ G = \text{diag}(G_1, \dots, G_\ell), \quad G_i \in \mathbb{R}^{r_i \times r_i}, \quad G = -G^T \end{array} \right. \right\} \quad (2.10)$$

ESEMPIO Si consideri la matrice

$$A(\delta) = \begin{bmatrix} \delta_1 + \delta_2 & 2\delta_1 + 3\delta_2 + 2 \\ 4\delta_1 + 8 & \delta_1 + 2\delta_2 + 3 \end{bmatrix}$$

Si incomincia a esprimerla nella forma (2.3):

$$A(\delta) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \delta_1 + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \delta_2$$

Si ha:

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \\ A_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(A_1) = 2, \\ A_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(A_2) = 2, \\ \Delta &= \begin{bmatrix} \delta_1 & & & \\ & \delta_1 & & \\ & & \delta_2 & \\ & & & \delta_2 \end{bmatrix}, \\ A_1 &= L_1 R_1 \\ A_2 &= L_2 R_2 \end{aligned}$$

La scelta di L_1, R_1 e di L_2, R_2 non è unica. Una possibile scelta di suddette matrici è la seguente:

$$\begin{aligned} L_1 &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ R_1 &= \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \\ L_2 &= \begin{bmatrix} 3 & \frac{5}{4} \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ R_2 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

donde

$$A(\delta) = A_0 + [L_1, L_2] \left[\begin{array}{c|c} \delta_1 I_2 & \\ \hline & \delta_2 I_2 \end{array} \right] \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix}$$

2.3.4 Perturbazioni razionali

Questa struttura include il caso in cui i parametri perturbano ogni coefficiente delle matrici di dati in una maniera (polinomiale o) razionale. Ciò grazie al lemma di rappresentazione qui di seguito riportato.

Lemma 1 (di rappresentazione) *Per ogni funzione di matrice razionale $M : \mathbb{R}^\ell \rightarrow \mathbb{R}^{n \times c}$, senza singolarità nell'origine, esistono ℓ interi non negativi r_1, \dots, r_ℓ , e matrici $M \in \mathbb{R}^{n \times c}, L \in \mathbb{R}^{n \times N}, R \in \mathbb{R}^{N \times c}, D \in \mathbb{R}^{N \times N}$, con $N = r_1 + \dots + r_\ell$, tali che M abbia la seguente Rappresentazione Lineare-Frazionale (LFR):*

$$M(\delta) = M_0 + L\Delta(I - D\Delta)^{-1}R, \quad (2.11)$$

$$\text{dove } \Delta = \text{diag}(\delta_1 I_{r_1}, \dots, \delta_\ell I_{r_\ell}),$$

valida per ogni δ tale per cui $\det(I - D\Delta) \neq 0$ ■

Una rappresentazione LFR è quindi una forma matriciale atta a descrivere una funzione di matrice multivariabile a valori razionali. Se si considera una funzione di matrici $A(\delta)$ con il vettore di parametri $\delta \in \mathbb{R}^m$, è possibile esprimere $A(\delta)$ in forma LFR grazie al lemma di rappresentazione. In questo caso infatti, l'insieme Δ è della forma (??) ove r è l'intero ℓ -vettore che appare nella (2.11). Il sottospazio

$\mathcal{B}(\Delta)$ associato a Δ è dato dalla (2.10). Si noti infine che la limitazione $\|\Delta\|_\infty \leq \rho$ è equivalente alle limitazioni sulle componenti (relative alle perturbazioni tenute conto dal vettore δ): $\|\delta\|_\infty \leq \rho$. A titolo di esempio si consideri la matrice (quadrata) di Vandermonde:

$$A(t) = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & \dots & t_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & t_n & \dots & t_n^{n-1} \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

con $t = [a_1, \dots, t_n]^T \in \mathbb{R}^n$ è un vettore noto. Si assume che t sia soggetta ad una perturbazione non strutturata, ossia il valore perturbato t diventa $t^* + \delta$, con $\|\delta\|_\infty \leq \rho$. La matrice incerta $A(t + \delta)$ può essere scritta in forma LFR (2.5), dove $A_0 = A(t^*)$ e inoltre

$$L = \text{diag}_{i=1}^n \{1, a_i \dots a_i^{n-2}\}, \quad R = \begin{bmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}_{i=1}^n \{D_i\}, \quad \Delta = \text{diag}_{i=1}^n \{\delta_i I_{n-1}\}, \quad (2.13)$$

e, per ogni $i = 1, \dots, n$,

$$R_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & t_i & \dots & t_i^{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & a_i \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n},$$

$$D_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & t_i & \dots & t_i^{n-3} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & t_i \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}. \quad (2.14)$$

Capitolo 3

Minimi quadrati con incertezza robusta

Con i minimi quadrati *robusti* non si fanno assunzioni sulla natura probabilistica dell'incertezza. L'unica cosa nota riguardante l'incertezza è che essa è limitata ¹, ovvero $|\delta_i| \leq \rho_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, \ell$. Si consideri il problema di trovare una soluzione x ad un sistema sovradeterminato di equazioni $Ax \simeq y$, con $A \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^m$ matrici note. Il metodo classico dei minimi quadrati (LS) minimizza il residuo r soggetto a $Ax = y + r$. Viceversa, il metodo dei minimi quadrati robusti ² non si concentra su una singola coppia (A, y) bensì su una famiglia di matrici incerte $(A(\delta), y(\delta))$ che dipendono da un vettore di parametri incerti $\delta = [\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\ell]$. Per x fisso si definisce il residuo nel caso peggiore (d'ora in poi *worst case residual*):

$$r_{WC}(x, A, y, \rho) \doteq \max_{\delta \in \mathcal{D}} \|(A(\delta)x - y(\delta))\| \quad (3.1)$$

Nel caso di incertezza non strutturata $A = A_0 + \Delta_A$ e $y = y_0 + \Delta_y$ ed il residuo diventa

$$r_{UWC}(x, A, y, \rho) \doteq \max_{\Delta \in \mathcal{D}} \|(A_0 + \Delta_A)x - (y_0 + \Delta_y)\|, \quad (3.2)$$

dove UWC sta per “Unstructured Worst Case”. *Si dice che x è una soluzione RLS se x minimizza l'unstructured worst case residual $r_{UWC}(x, A, y, \rho)$.* In molte applicazioni le matrici di perturbazione Δ_A, Δ_y hanno una struttura nota. Ad esempio, nel caso dell'interpolazione polinomiale, A dipende in maniera particolare dall'incertezza δ . In tal caso l'unstructured worst case residual (3.2) potrebbe essere una stima molto conservativa. Di conseguenza si considera la formulazione con incertezza strutturata introdotta nel capitolo due: dati $A_0, A_1, \dots, A_\ell \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $y_0, y_1, \dots, y_\ell \in \mathbb{R}^m$,

¹Nella letteratura inglese si utilizza il termine *bounded*.

²Per i minimi quadrati robusti esiste l'acronimo RLS, dall'inglese *Robust Least Squares*.

si definisce, $\forall \delta \in \mathbb{R}^\ell$,

$$A(\delta) \doteq A_0 + \sum_{i=1}^{\ell} \delta_i A_i, \quad y(\delta) \doteq y_0 + \sum_{i=1}^{\ell} \delta_i y_i \quad (3.3)$$

$\forall \rho \geq 0$ e $\forall x \in \mathbf{R}^n$, si definisce il caso peggiore strutturato (anche *structured worst case residual*) nel seguente modo:

$$r_{SWC}(x, A(\delta), y(\delta), \rho) \doteq \max_{\|\delta\| \leq \rho} \|A(\delta)x - y(\delta)\| \quad (3.4)$$

Si dice che x è una soluzione SRLS se x minimizza il worst case residual $r_{SWC}(x, A(\delta), y(\delta), \rho)$.

3.1 Minimi quadrati robusti non strutturari/Unstructured robust least squares

Un problema ai minimi quadrati robusti consiste nel minimizzare il residuo. Tale residuo da minimizzare è il più grande possibile ossia si cerca di minimizzare qualcosa nel caso più sfortunato, nel caso peggiore. Per questo motivo sin qui si è parlato di *worst case residual*, proprio perché il residuo si minimizza nel caso peggiore³. Riprendendo quindi il residuo (3.1) si può quindi dire che *un problema ai minimi quadrati robusti consiste nel determinare*

$$\phi_{UWC}(A, y, \rho) \doteq \min_x \max_{\|\Delta A \ \Delta y\|_F \leq \rho} \|(A + \Delta A)x - (y + \Delta y)\| \quad (3.5)$$

Il corrispondente valore di x che memorizza tale residuo è

$$x_{RLS} \doteq \arg \min_x r_{UWC}(x, A, y, \rho)$$

Si osservi come per $\rho = 0$ si ritorna al caso dei minimi quadrati classici (o standard). Inoltre, per ogni $\rho > 0$, $\phi(A, y, \rho) = \rho \phi(A/\rho, y/\rho, 1)$, quindi, senza perdita di generalità, si considererà d'ora in poi $\rho = 1$, ricordandosi dell'accorgimento appena illustrato se ρ non fosse pari all'unità. D'ora in poi pertanto $\phi(A, y)$ e $r_{UWC}(A, y, x)$ sostituiranno rispettivamente le più pesanti notazioni $\phi(A, y, 1)$ e $r_{UWC}(A, y, 1, x)$. Il seguente teorema permette di valutare l'unstructured worst case residual e indica l'algoritmo per la sua minimizzazione. La sua dimostrazione, assieme ad una trattazione molto dettagliata sui minimi quadrati robusti incerti si trova in [12]. In [13] vengono anche presentati degli approcci risolutivi in norma uno ed in norma infinito per i problemi di minimi quadrati robusti incerti.

³La parola inglese *worst* significa appunto in italiano *peggiore*.

Teorema 7 (Unstructured Robust Least Squares) Per $\rho = 1$ il worst case residual (3.1) è dato da

$$r_{UWC}(x, A, y) = \|Ax - y\| + \sqrt{\|x\|^2 + 1}$$

Il problema di minimizzare $r_{UWC}(x, A, y)$, con $x \in \mathbb{R}^n$ presenta un'unica soluzione x_{RLS} , nota come soluzione RLS. x_{RLS} si determina risolvendo il seguente problema SOCP⁴

$$\text{minimizzare } \lambda \text{ soggetta a } \|Ax - y\| \leq \lambda - \tau \text{ e } \left\| \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} \right\| \leq \tau$$

■

3.2 Minimi quadrati robusti strutturati/Structured robust least squares (SRLS)

Come al solito si tratta di minimizzare il worst case residual, ossia bisogna determinare ϕ_{SWC} tale che

$$\phi_{SWC}(A, y(\delta), \rho) \doteq \min_x \max_{\|\delta\| \leq \rho} \|A(\delta)x - y(\delta)\| \quad (3.6)$$

ove $A(\delta)$ e $y(\delta)$ sono state definite nella (3.3). Ricordando la costruzione della matrice $A(\delta)$ e del vettore $y(\delta)$, viene pure data la definizione della matrice $M(x)$, utile nei prossimi teoremi:

$$M(x) \doteq \begin{bmatrix} A_1x - y_1 & \dots & A_\ell x - y_\ell \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Similmente al caso dei minimi quadrati robusti non strutturati, anche per i minimi quadrati robusti strutturati è possibile ricondursi ad un caso piú semplificato, ma non limitativo, per $\rho = 1$ utilizzando tra l'altro delle notazioni semplificate, come indicato al paragrafo precedente.

Teorema 8 (Structured Robust Least Squares) Per $\rho = 1$ la soluzione x del problema di minimi quadrati robusti strutturati si trova risolvendo il seguente problema di ottimizzazione:

$$\text{minimizzare } \lambda \text{ soggetta a } \begin{bmatrix} \lambda - \tau & 0 & (A_0x - y_0)^T \\ 0 & \tau I & M(x)^T \\ A_0x - y_0 & M(x) & I \end{bmatrix} \geq 0 \quad (3.8)$$

■

⁴SOCP è l'acronimo di Second Order Cone Programming.

3.3 Linear fractional structured robust least squares

In alcuni problemi di minimi quadrati robusti strutturati come (3.6), potrebbe non essere conveniente misurare le dimensioni della perturbazione con una norma euclidea. Infatti quest'ultima implica un estremo superiore correlato sulla perturbazione. Si potrebbe allora considerare un problema SRLS in cui i limiti superiori non sono correlati, che significa misurare le dimensioni della perturbazione (3.6) con la massima norma (la norma infinito):

$$\min_x \max_{\|\delta\|_\infty \leq 1} \|A(\delta)x - y(\delta)\|. \quad (3.9)$$

Inoltre in alcuni problemi RLS si può assumere di conoscere alcune colonne di $[A_0 \ y_0]$. Per esempio la perturbazione $[\Delta_A \ \Delta_y]$ ha la forma $[\Delta_A \ 0]$ dove Δ_A è limitata, non nota invece altrove. Più in generale si potrebbe essere interessati a risolvere quei problemi di minimi quadrati robusti strutturati in cui le matrici incerte si possono scrivere come

$$\begin{bmatrix} A(\delta) & y(\delta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & y \end{bmatrix} + L\Delta \begin{bmatrix} R_A & R_y \end{bmatrix}, \quad (3.10)$$

dove A, y, L, R_A, R_y sono matrici note e Δ è una matrice a rango pieno e limitata in norma. In questa formulazione del problema la perturbazione non è strutturata, se non tramite le matrici L, R_A, R_y . Infine l'attenzione potrebbe rivolgersi a quei problemi SRLS in cui $A(\delta)$ e $y(\delta)$ sono funzioni razionali in δ . Le matrici in gioco presentano pertanto una struttura LFR, già definita nel capitolo due, ma qui di seguito riportata per comodità :

$$\begin{bmatrix} A(\Delta) & y(\Delta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & y \end{bmatrix} + L\Delta(I - D\Delta)^{-1} \begin{bmatrix} R_A & R_y \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

Dato un qualsiasi $x \in \mathbb{R}^n$, il worst case residual viene definito nel seguente modo:

$$r_{SRLS}(x, A, y, \rho) \doteq \begin{cases} \max_{\Delta \in \mathcal{D}, \|\Delta\| \leq \rho} \|A(\Delta)x - y(\Delta)\| & \text{se } \det(I - D\Delta) \neq 0, \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (3.12)$$

Di nuovo x è una soluzione SRLS se minimizza il nuovo worst case residual appena definito e senza perdita di generalità si può ancora considerare $\rho = 1$. Segue quindi la notazione semplificata con $r_{SRLS}(x, A, y)$ al posto di $r_{SRLS}(x, A, y, 1)$. Si osservi che la (3.11) unisce in un'unica matrice A ed Y , scritte come nella (2.5). È possibile pervenire a tale scomposizione mediante il lemma di rappresentazione, presentato al secondo capitolo di questa tesi. Inoltre, con questo procedimento, il problema (3.9) si traduce nel problema (3.12), la cui soluzione è indicata nel prossimo teorema. Prima però si ricorda che, nella risoluzione del problema (3.12) (e in generale di

tutti i problemi di minimi quadrati robusti), si minimizza $\lambda \in \mathbb{R}$ con $r_{RLS} \leq \lambda$. È stato messo il pedice RLS per richiamare l'attenzione sul fatto che tale approccio viene usato per qualsiasi problema di minimi quadrati robusti.

Teorema 9 (Linear-fractional SRLS) *Il problema (3.12) è equivalente a minimizzare $\lambda \in \mathbb{R}$ soggetto ai seguenti vincoli:*

- $\mathcal{F}(x, \lambda, S, G) > 0$
- $S = S^T \quad e \quad S\Delta = \Delta S$
- $G = -G^T \quad e \quad G\Delta = \Delta G$

con

$$\mathcal{F}(x, \lambda, S, G) \doteq \left[\begin{array}{c|c} \Theta & \begin{array}{c} Ax - y \\ R_A x - R_y \end{array} \\ \hline (Ax - y)^T (R_A x - R_y)^T & \lambda \end{array} \right] \quad e$$

$$\Theta \doteq \begin{bmatrix} \lambda I - LSL^T & -LSD^T + LG \\ -DSL^T + G^T L^T & S + DG - GD^T - DSD^T \end{bmatrix}.$$

■

Si è appena detto che un problema ai minimi quadrati robusti si esprime nella cosiddetta forma epigrafica $\min \lambda \in \mathbb{R} \mid r_{RLS} \leq \lambda$. Ma il minimo valore di λ potrebbe non essere il minimo valore di r_{RLS} poiché questo potrebbe essere più piccolo! Il seguente corollario garantisce che, sotto certe condizioni, i due minimi coincidono. Quando ciò accade si dice che il limite superiore λ è *esatto*.

Teorema 10 *Quando $\rho = 1$ se $\mathcal{D} = \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$ oppure se $\Theta(x_{SRLS}) > 0$ allora il limite superiore λ è esatto.*

■

3.4 YALMIP© e programmi in MATLAB©

Gli algoritmi risolutivi dei problemi ai minimi quadrati robusti presentati nei teoremi di questo capitolo sono proibitivi se svolti a mano, se non addirittura impossibili. È necessario pertanto l'ausilio di un calcolatore con dei linguaggi di programmazione (ad esempio MATLAB) per implementare gli algoritmi illustrati. I problemi di minimizzazione con vincoli fanno parte di quella branca della matematica nota come *ottimizzazione*. Un linguaggio “ad hoc” adatto a risolvere i problemi di ottimizzazione è YALMIP, [14] realizzato presso l'Istituto federale svizzero delle tecnologie

di Zurigo (ETH). Si tratta di un'estensione di MATLAB pertanto il codice del programma è lo stesso di MATLAB, a differenza del fatto che l'utente ha a disposizione dei comandi in più, proprio per risolvere i problemi di ottimizzazione. YALMIP è l'acronimo di *Yet Another LMI Parser*; ma che cosa significa, a sua volta, la sigla LMI?

LMI sta per *Linear Matrix Inequalities*, che in italiano si traduce come *disuguaglianze lineari di matrici*. Effettivamente le tecniche risolutive fino ad ora esposte implicano delle disuguaglianze a livello matriciale. Ad esempio, imporre che una matrice contenente degli elementi incogniti sia definita positiva, significa ottenere delle condizioni (che si traducono in disuguaglianze) sui suoi elementi di modo tale che, per ogni vettore $x \neq 0$ la quantità (scalare) $x^T A x$ ⁵ sia un numero positivo. Più in generale un problema LMI consiste nel trovare una condizione (o vincolo) su un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ di modo tale che

$$\mathcal{F}(x) \doteq \mathcal{F}_0 + \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{F}_i \geq 0,$$

dove le matrici $\mathcal{F}_i \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$ sono note e simmetriche, cioè $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}_i^T$. Le componenti del vettore x prendono anche il nome di *variabili di decisione*. Ma anche x stesso è una variabile di decisione e pure un'intera matrice potrebbe esserlo. Per dichiarare in YALMIP una variabile di decisione, ad esempio P, si digita il comando (dal prompt di MATLAB o su un file .m):

```
>> P = sdpvar(m,n)
```

dove m ed n sono le dimensioni della variabile di decisione. La funzione `sdpvar` accetta anche dei parametri facoltativi. Per esempio si può imporre che la matrice P sia simmetrica o che la matrice Q sia antisimmetrica ($Q = -Q^T$). Allora basta scrivere

```
>> P = sdpvar(m,n,'symmetric')
>> Q = sdpvar(m,n,'skew')
```

I vincoli da rispettare vengono dichiarati con il comando `set`. Se, ad esempio, si vuole imporre che P sia definita positiva e che l'elemento in posizione (1,1) della matrice Q sia compreso tra i valori 0 e 2 si scrive

```
>> F = set(P > 0) + set(0 <= Q(1,1) <= 2)
```

F quindi contiene tutti i vincoli da rispettare. Se λ è la quantità da minimizzare con i vincoli raccolti in F, allora viene calcolata mediante il comando

⁵se gli elementi di A sono complessi allora $x^* A x$. Ovviamente A ed x devono avere delle dimensioni tale per cui il loro prodotto sia possibile.

```
>> lambda = solvesdp(F,lambda)
```

È chiaro che il primo argomento di `solvesdp` sono i vincoli da rispettare mentre il secondo argomento è la quantità da minimizzare, che potrebbe essere anche un vettore o una matrice e non semplicemente uno scalare! E se invece di un problema di minimizzazione bisogna risolvere un problema di massimizzazione? Basta modificare opportunamente i parametri della funzione `solvesdp`. Esiste infatti il *teorema di dualità* che permette di trasformare agevolmente un problema di minimizzazione in uno di massimizzazione e viceversa. Lo si trova, ad esempio, in [7], capitolo 27. Ma questi brevi cenni hanno la mera pretesa di essere espositivi e non esaustivi in quanto YALMIP può fare molto di più e sarebbe blasfemo affermare di aver illustrato tutte le sue potenzialità. L'installazione di YALMIP va fatta insieme ad un'altra estensione di MATLAB, SEDUMI e prima di iniziare ad usare YALMIP si esegue lo `yalmiptest` mediante il comando

```
>> yalmiptest
```

Qui di seguito viene riportato il programma scritto in MATLAB che prosegue gli esempi di interpolazione illustrati al capitolo uno. I commenti sono all'interno del programma.

```
%-----
%
%                               POLINOMIO4
%-----

%-----
%
%                               CONSIDERAZIONI INIZIALI
%-----

clear all
close all
hold off
n=3;                               % Grado+1 del polinomio approssimante
a=[1 2 3 1/2]';                     % Ascisse dei punti noti
y=[1 -1 2 -1]';                     % Ordinate dei punti noti
k=length(a);
ro=.2;

%-----
%
%                               COSTRUZIONE DELLA MATRICE L
%-----

L=zeros(k,k*(n-1));
for ii=1:k
    for jj=0:n-2
```

```

        L(ii, (ii-1)*(n-1)+jj+1)=a(ii)^jj;
    end
end
disp('Ecco la matrice L')
L=L*ro
%-----
%
%                                COSTRUZIONE DELLA MATRICE R
%-----
R=fpol4(a(1),n);
for p=2:k
    S=fpol4(a(p),n);
    R=[R;S];
end
disp('Ecco la matrice R')
R
%-----
%
%                                COSTRUZIONE DELLA MATRICE D
%-----
% Osservazione:
%
%
%      | D1          |
%      |      D2    |
%  D = |      ...   |
%      |          D(k-1) |
%      |          Dk  |
%
% con Di matrice (n-1)*(n-1) quindi D una matrice (k*(n-1))*(k*(n-1))
% utilizzando la funzione fD si pu costruire D nel seguente modo:
D=zeros(k*(n-1),k*(n-1));
for p=1:k
    D=fD(D,a(p),n,1+(p-1)*(n-1),1+(p-1)*(n-1));
end
disp('Ecco la matrice D')
D=D*ro
%-----
%
%                                COSTRUZIONE DELLA MATRICE A0
%-----
for ii=1:k
    for jj=1:n
        A0(ii,jj)=(a(ii))^(jj-1);
    end
end

```

```

end
end
disp('Ecco A0')
A0
%-----
%           ALGORITMO DEI MINIMI QUADRATI ROBUSTI STRUTTURATI CON MATRICI
%           ESPRIMIBILI IN FORMA LFR
%-----
lam=sdpvar(1,1);
S=sdpvar(k*(n-1),k*(n-1),'symmetric');
G=sdpvar(k*(n-1),k*(n-1),'skew');
x=sdpvar(n,1);
obj=[[lam*eye(k)-L*S*L',-L*S*D'+L*G;(-L*S*D'+L*G)', S+D*G-G*D'-D*S*D'],
      [(A0*x-y); R*x];[(A0*x-y); R*x]', lam];
F=set(obj>0);
solvesdp(F,lam);
lam=double(lam)
x=double(x)           % Soluzione ai minimi quadrati robusti
x0=A0\y               % Soluzione ai minimi quadrati classici con la
                      % matrice nominale A0
%-----
%                               GRAFICI
%-----
T1 = min(a)-1; % Estremi utili per l'impostazione grafica
T2 = max(a)+1;
Y1 = min(y)-1;
Y2 = max(y)+1;
t=T1:.1:T2;
p_RLS=x(1)+x(2)*t+ x(3)*t.^2; % Formazione della parabola con algoritmo RLS
p_LS =x0(1)+x0(2)*t+ x0(3)*t.^2;
plot(a,y,'*')
axis([T1 T2 Y1 Y2])
hold on
plot(t,p_LS,'g')
plot(t,p_RLS,'m')
legend('punti nominali','Ordinary Least Squares','Robust Least Squares')
title('Confronto grafico')

```

Per semplicità di programmazione è stato fatto in modo che il programma richiama le funzioni ausiliare, il cui codice è qui di seguito riportato.

Funzione fpol4

```
function T=fpol4(a,nn)

% ATTENZIONE: nn il grado del polinomio approssimante
% mentre a l'i-simo a(i) che viene passato alla procedura
% Usare questa funzione col programma "Polinomio4.m"

% Parte inferiore di T
for ii=1:nn-1
    for jj=1:ii
        T(ii,jj)=0;
    end
end
% Parte superiore di T
for jj=2:nn
    T(1,jj)=a^(jj-2);
end
for ii=2:nn-1
    for jj=ii+1:nn
        T(ii,jj)=T(ii-1,jj-1);
    end
end
T;
```

Funzione fD

```
function T=fD(T,x,nn,r,s)

% fD funzione che costruisce la matrice D nel programma Polinomio4.
% x il parametro formale che rappresenta a(i)
% nn il parametro formale che rappresenta n, il grado+1 del polinomio
% interpolatore
% r ed s rappresentano le coordinate iniziali di scrittura della matrice D.
% Ovviamente T il parametro formale che rappresenta la matrice D.
% Usare questa funzione col programma "Polinomio4.m"

% Questo primo ciclo costruisce la prima riga di Di.
for jj=0:nn-3
    T(r,s+1+jj)=x^jj;
end
```

```

% Essendo Di triangolare superiore con il seguente ciclo la prima riga
% viene in qualche modo "clonata" per riempire la restante parte superiore
% della matrice stessa.
for ii=2:nn-2
    for jj=ii+1:nn-1
        T(r-1+ii,s-1+jj)=T(r-2+ii,s-2+jj);
    end
end
end

```

Il programma, oltre a fornire x_{SRLS} , presenta un confronto grafico con la parabola determinata al capitolo uno con il metodo dei minimi quadrati classici. Ovviamente quest'ultima si determina ipotizzando che i punti di partenza non siano incerti. Tale grafico è riportato in Figura 3.1.

Figura 3.1. Confronto fra la parabola dei minimi quadrati con algoritmo classico e la parabola dei minimi quadrati robusti.

Capitolo 4

Minimi quadrati con incertezza stocastica

Nei minimi quadrati con incertezza stocastica si assume una natura probabilistica dell'incertezza. Si ipotizza di conoscere la funzione di probabilità $p_\delta(\delta)$ appartenente all'insieme Δ dell'incertezza e si cerca una soluzione che minimizzi il valor medio (o anche valore atteso) del quadrato della norma due del residuo. Con la notazione $f(x, \delta) = \|v(\delta)\|^2 = \|A(\delta)x - y(\delta)\|^2$, si può quindi affermare che la soluzione cercata con questo metodo è:

$$x_E^* = \min\{E_\delta[f(x, \delta)]\} \quad (4.1)$$

Esplicitando il valor medio si ha:

$$x_E^* = \min \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \delta) p_\delta(\delta) d\delta \right\} \quad (4.2)$$

Il calcolo diretto con minimizzazione dell'integrale qua sopra è assai difficoltoso ed oneroso. Infatti oltre a calcolare un'integrale multiplo (di tante dimensioni quante sono le incognite x_i , bisogna pure minimizzarlo! Si sceglie invece un'altra strada, più comoda e pratica. Si tratta di un algoritmo iterativo, quindi flessibile in caso di aggiunta di incognite x_i . L'idea che sta alla base di questo algoritmo è quella di *discretizzare* il precedente integrale con N punti appartenenti a $[x_i - \rho, x_i + \rho]$. Gli N campioni estratti casualmente (seguendo la distribuzione di probabilità che si è ipotizzata in precedenza) $\delta^{(1)}, \delta^{(2)}, \dots, \delta^{(N)}$, prendono anche il nome di *scenario*. L'algoritmo è il seguente:

$$\begin{aligned} K_0 &= 0 \\ K_{k+1} &= K_k + A^T(\delta^{(k+1)})A(\delta^{(k+1)}) \\ \hat{x}_{k+1} &= \hat{x}_k + K_{k+1}^{-1}A^T(\delta^{(k+1)})(y(\delta^{(k+1)}) - A(\delta^{(k+1)})\hat{x}_k) \end{aligned} \quad (4.3)$$

$$k = 1, 2, \dots, N$$

Teoricamente N deve essere scelto molto grande (qui di seguito viene detto come) per essere molto vicini al risultato di convergenza. Riprendendo l'esempio dell'interpolazione polinomiale, ipotizzando che i punti iniziali siano affetti da un'incertezza con distribuzione uniforme e con $|\rho| \leq 0.1$, seguendo i passi dell' algoritmo con $N = 5000$ si ottiene il risultato seguente:

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} 0.3218 \\ -1.4070 \\ 0.6209 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Un risultato assai ragionevole rispetto a quello privo di incertezze indicato nella (1.19) e qui per comodità nuovamente riportato:

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} 0.3568 \\ -1.4648 \\ 0.6382 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

Nel grafico di figura 4.1 si riporta la parabola con coefficienti 4.4 ottenuta svolgendo l'algoritmo 4.4 sovrapposta alla parabola con coefficienti 1.19 dell'algoritmo privo di incertezza.

È interessante osservare che nell'area di piano contenente i punti interpolatori le due parabole praticamente coincidono!

In figura 4.2 si riporta un grafico relativo alla convergenza dei valori x_1, x_2 ed x_3 dell'algoritmo.

Figura 4.1. Parabola interpolante quattro punti distinti con il metodo dei minimi quadrati con incertezza stocastica. La parabola tratteggiata è quella riferita all'algoritmo privo di incertezza.

Figura 4.2. Convergenze dei coefficienti x_1, x_2 ed x_3 .

Capitolo 5

Il manipolatore IMI

5.1 Introduzione al robot IMI

Il robot IMI è un manipolatore planare con due giunti rotoidali; il primo giunto g_1 è ancorato al pavimento e ad esso è collegato il primo braccio b_1 detto *base*. In punta a quest'ultimo è situato il secondo giunto g_2 dal quale si diparte il secondo braccio b_2 detto *elbow*.

5.2 Modello dinamico

Utilizzando il metodo di Lagrange il modello dinamico del manipolatore risulta essere il seguente:

$$M(q)\ddot{q}(t) + C(q,\dot{q})\dot{q}(t) + \tau_a + g(q) = \tau_c - \tau_e \quad (5.1)$$

dove:

- H è la matrice d'inerzia;
- C è la matrice delle accelerazioni di Coriolis;
- g è il vettore della coppia di gravità;
- τ_a è il vettore delle coppie d'attrito;
- τ_c è il vettore delle coppie di comando fornite dal controllo;
- τ_e è il vettore delle coppie esterne eventualmente presenti sulla punta del braccio 2;
- q è il vettore posizione (angolare) dei giunti;

- \dot{q} è il vettore velocità angolare dei giunti;
- \ddot{q} è il vettore accelerazione angolare dei giunti.

È possibile esprimere le matrici M e C nella seguente forma:

$$M(q) = \begin{bmatrix} p_1 + 2p_3 \cos(q_2) & p_2 + p_3 \cos(q_2) \\ p_2 + p_3 \cos(q_2) & p_2 \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

$$C(q, \dot{q})\dot{q} = \begin{bmatrix} -\dot{q}_2(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2)p_3 \sin(q_2) \\ \dot{q}_1^2 p_3 \sin(q_2) \end{bmatrix}$$

La gravità non ha influenza sul robot perché per costruzione il suo movimento avviene sempre parallelamente al suolo, pertanto si può porre:

$$g(q) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Non viene applicata alcuna forza esterna agente sulla punta del manipolatore pertanto $\tau_e = 0$. Le uniche coppie agenti sono τ_c e τ_a quindi nella (5.1) si può considerare soltanto la loro differenza $\tau = \tau_c - \tau_a$. Invertendo la (5.1) si isola il vettore \ddot{q} e si ottiene quindi un'equazione avente una forma comoda da realizzare in simulink. Vengono riportati tutti i passaggi. Si ricordi delle semplificazioni appena effettuate:

$$M(q)\ddot{q}(t) + C(q, \dot{q})\dot{q}(t) = \tau$$

$$M(q)\ddot{q}(t) = -C(q, \dot{q})\dot{q}(t) + \tau$$

$$\ddot{q}(t) = -M(q)^{-1}C(q, \dot{q})\dot{q}(t) + M(q)^{-1}\tau \quad (5.3)$$

È noto dall'algebra lineare che una matrice per essere invertibile non deve essere singolare; in altre parole il suo determinante deve essere non nullo. È pure noto che l'inversa di una matrice non singolare A è data da:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

dove la quantità $ad - bc$ è il determinante della matrice A (e anche di A^{-1}).

Come si osserva dalla (5.3) bisogna invertire la matrice M . Il determinante di M è:

$$\Delta = p_2 p_1 - p_2^2 - p_3^2 (\cos(q_2))^2$$

Seguendo la regola di inversione riportata nella (5.4) si ottiene:

$$M(q)^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} p_2 & -p_2 - p_3 \cos(q_2) \\ -p_2 - p_3 \cos(q_2) & p_1 + 2p_3 \cos(q_2) \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

Inserendo la (5.2) e la (5.5) nella (5.3) si ottiene finalmente:

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} p_2[\dot{q}_2 p_3 \sin(q_2)(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + \tau_1] + (p_2 + p_3 \cos(q_2))(\dot{q}_1^2 p_3 \sin q_2 - \tau_2) \\ -(p_2 + p_3 \cos(q_2))[\dot{q}_2 p_3 \sin(q_2)(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + \tau_1] - (p_1 + 2p_3 \cos(q_2))(\dot{q}_1^2 p_3 \sin(q_2) - \tau_2) \end{bmatrix} \quad (5.6)$$

Ma c'è di più! Con le prossime sostituzioni si può portare la (5.6) nella forma standard $\dot{x} = f(x, \tau, t)$. Una volta ottenuta tale forma si può procedere con la determinazione dei punti di equilibrio, con la linearizzazione, con la controllabilità, con l'osservabilità ecc. La sostituzione effettuata è la seguente:

$$\begin{aligned} x_1 &= q_1 \\ x_2 &= q_2 \\ x_3 &= \dot{q}_1 \\ x_4 &= \dot{q}_2 \end{aligned} \quad (5.7)$$

In tal modo $\ddot{q}_1 = \dot{x}_3$ e $\ddot{q}_2 = \dot{x}_4$; tenendo conto di queste sostituzioni da effettuare nella (5.6) si ottiene:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \\ & = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ p_2[x_3 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] + (p_2 + p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2) \\ -(p_2 + p_3 \cos(x_2))[x_4 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] - (p_1 + 2p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5.8)$$

5.3 Stima dei parametri del manipolatore

In robotica l'implementazione di algoritmi di controllo avanzato che tengano conto delle nonlinearità di un manipolatore richiede una buona conoscenza del modello

dinamico del robot. Mentre la struttura delle equazioni differenziali che regolano il movimento del manipolatore è ben nota, i valori corretti dei parametri coinvolti non sono sempre disponibili perché spesso non sono direttamente misurabili. In particolare la determinazione dei parametri dinamici può essere ottenuta solo in termini di un'opportuna procedura di calibrazione che stimi i loro valori dai dati in ingresso ed in uscita forniti dai sensori e da dispositivi di misura interni, o ricostruiti via software.

$$\tau = \mathbf{D}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\theta \quad (5.9)$$

Unendo la (5.9) e la prima delle (5.3) si ottiene

$$M(q)\ddot{q}(t) + C(q, \dot{q})\dot{q}(t) = \mathbf{D}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$$

Da questa relazione è pertanto possibile ricavare la matrice \mathbf{D} ; in particolare, ricordandosi di come sono costruite M e $C\dot{q}$ (si veda la (5.5)), si perviene alla seguente:

$$\mathbf{D}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 & \ddot{q}_1 & \cos(q_2)(2\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - \sin(q_2)\dot{q}_2(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 & \ddot{q}_1 + \ddot{q}_2 & \cos(q_2)\ddot{q}_1 + \dot{q}_1^2 \sin(q_2) \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

La relazione (5.9), che è lineare in θ , può essere utilizzata per la stima di θ raccogliendo i valori di τ , \mathbf{q} , $\dot{\mathbf{q}}$, $\ddot{\mathbf{q}}$ in n istanti di tempo. Si ottiene quindi l'equazione

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\theta \quad (5.11)$$

$$\text{con } \mathbf{y} = [\tau(\mathbf{t}_1), \dots, \tau(\mathbf{t}_n)]^T \text{ e} \quad (5.12)$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} D(q(t_1), \dot{q}(t_1), \ddot{q}(t_1)) \\ \vdots \\ D(q(t_n), \dot{q}(t_n), \ddot{q}(t_n)) \end{bmatrix} \quad (5.13)$$

Il vettore \mathbf{v} tiene conto del rumore e si assume essere a valor medio nullo e scorrelato da θ . Applicando gli algoritmi di minimi quadrati all'equazione (5.11) si ottiene la stima desiderata dei parametri θ .

5.4 Equilibrio

Dato il sistema dinamico a tempo continuo con ingressi $u(t)$, uscite $y(t)$ e variabili di stato $x(t)$

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x(t), u(t), t) \\ y = g(x(t), u(t), t) \end{cases} \quad (5.14)$$

si definiscono **punti (o stati) di equilibrio** quei particolari valori assunti dalle variabili di stato x tali che ad ingressi costanti \bar{u} corrispondono uscite costanti \bar{y} .

Poiché negli stati di equilibrio le variabili di stato hanno un particolare valore e quindi sono costanti, allora all'equilibrio $\dot{x} = 0$. Ne consegue che gli stati di equilibrio \bar{x} si trovano risolvendo l'equazione

$$f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$$

Si osservi che è stata soppressa la dipendenza temporale essendo, all'equilibrio, stati, ingressi ed uscite *costanti*. I movimenti di uscita di equilibrio, una volta determinati \bar{x} sono pertanto dati da

$$\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u})$$

Si passa alla determinazione degli stati di equilibrio del manipolatore IMI. Per far ciò si pone a zero il secondo membro della (5.8). Si ottiene il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} \frac{x_3}{\Delta} = 0 \\ \frac{x_4}{\Delta} = 0 \\ \frac{p_2[x_3 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] + (p_2 + p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2)}{\Delta} = 0 \\ \frac{-(p_2 + p_3 \cos(x_2))[x_4 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] - (p_1 + 2p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2)}{\Delta} = 0 \end{cases} \quad (5.15)$$

Affinché sia lecito "togliere" il determinante che in tutte le equazioni compare a denominatore, bisogna imporre che questo sia diverso da zero:

$$\begin{aligned} \Delta &\neq 0 \\ p_2 p_1 - p_2^2 - p_3^2 \cos^2(x_2) &\neq 0 \\ p_3^2 \cos^2(x_2) &\neq p_2(p_1 - p_2) \\ p_3 \cos(x_2) &\neq \pm \sqrt{p_2(p_1 - p_2)} \\ \cos(x_2) &\neq \pm \frac{\sqrt{p_2(p_1 - p_2)}}{p_3} \end{aligned} \quad (5.16)$$

Con questa avvertenza si può moltiplicare membro a membro la (5.15) per Δ e si ottiene:

$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ p_2[x_3 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] + (p_2 + p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2) = 0 \\ -(p_2 + p_3 \cos(x_2))[x_4 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] - (p_1 + 2p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2) = 0 \end{cases} \quad (5.17)$$

$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ p_2 \tau_1 - (p_2 + p_3 \cos(x_2)) \tau_2 = 0 \\ -(p_2 + p_3 \cos(x_2)) \tau_1 + (p_1 + 2p_3 \cos(x_2)) \tau_2 = 0 \end{cases} \quad (5.18)$$

Se nella (5.18) si pone $\tau_1 = 0$ e $\tau_2 = 0$, le ultime due equazioni del sistema diventano due identità del tipo $0 = 0$, pertanto **ad ingressi nulli il manipolatore IMI ha infiniti stati di equilibrio del tipo $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4)^T = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{0}, \mathbf{0})^T$, con $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathbf{R}$** . Altrimenti se almeno uno degli ingressi non è nullo, si ottiene:

$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ \cos(x_2) = \frac{p_2}{p_3} \left(\frac{\tau_1}{\tau_2} - 1 \right) \\ \cos(x_2) = \frac{\tau_2 p_1 - \tau_1 p_2}{p_3(\tau_1 - 2\tau_2)} \end{cases} \quad (5.19)$$

Una trattazione matematica rigorosa imporrebbe di soddisfare l'ulteriore equazione $\frac{p_2}{p_3} \left(\frac{\tau_1}{\tau_2} - 1 \right) = \frac{\tau_2 p_1 - \tau_1 p_2}{p_3(\tau_1 - 2\tau_2)}$, imponendo, tra l'altro, che i denominatori non si annullino e che il risultato trovato non sia in disaccordo con quello derivante dall'aver imposto $\Delta \neq 0$. Addirittura può capitare d'ottenere risultati del tipo $\cos(x_2) = g$, con $|g| > 1$ che è impossibile! Ma anche se tutte queste condizioni da controllare a posteriori fossero tutte rispettate, il risultato ottenuto sarebbe un caso molto particolare che porterebbe ancora ad infiniti stati di equilibrio aventi la forma $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (C_1, \arccos(\dots), 0, 0)^T$, con $C_1 \in \mathbf{R}$. Piuttosto che caso molto particolare si potrebbe addirittura parlare di un vero e proprio *caso patologico*. In generale infatti le ultime due equazioni della (5.19) portano a due valori diversi di $\cos(x_2)$ oppure almeno una delle tante condizioni da rispettare viene violata e quindi si ottiene un *assurdo* ossia il sistema è *impossibile*, ragion per cui in tal caso **il manipolatore IMI non presenta alcuno stato di equilibrio**.

5.5 Linearizzazione

Il procedimento della linearizzazione consiste nel descrivere il comportamento di un sistema non lineare attorno ad un suo movimento mediante un particolare sistema lineare. Quest' ultimo sistema è ovviamente un' approssimazione del sistema di partenza, **ma è estremamente utile per affrontare molti problemi specifici perché ad esso sono applicabili i potenti metodi di analisi e sintesi disponibili per i sistemi lineari**. Un sistema lineare a tempo continuo ha la forma seguente:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ y = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \quad (5.20)$$

Per trasformare il sistema non lineare (5.14) in un sistema lineare attorno ad un suo movimento si faccia riferimento ai suoi movimenti dello stato e dell'uscita *nominali* $\tilde{x}(t)$ e $\tilde{y}(t)$, generati dalla funzione d' ingresso $\tilde{u}(t) \forall t \geq t_0$ e dallo stato

iniziale \tilde{x}_{t_0} .

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}}(t) &= f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t), t) \\ \tilde{y}(t) &= g(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t), t) \\ \tilde{x}(t_0) &= \tilde{x}_{t_0}\end{aligned}\tag{5.21}$$

Si introducono delle variazioni δ attorno ai valori nominali:

$$\begin{aligned}u(t) &= \tilde{u}(t) + \delta u(t) \\ x(t) &= \tilde{x}(t) + \delta x(t) \\ x_{t_0} &= \tilde{x}_{t_0} + \delta x_{t_0} \\ y(t) &= \tilde{y} + \delta y(t)\end{aligned}$$

Sostituendo tutto quanto nella (5.14) si ottiene:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}}(t) + \delta \dot{x}(t) &= f(\tilde{x}(t) + \delta x(t), \tilde{u}(t) + \delta u(t), t) \\ \tilde{y} + \delta y(t) &= g(\tilde{x}(t) + \delta x(t), \tilde{u}(t) + \delta u(t), t)\end{aligned}$$

Supponendo che le due funzioni f e g siano sviluppabili in serie di Taylor rispetto ad x ed u in $x = \tilde{x}$ e $u = \tilde{u}$ si può scrivere:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}}(t) + \delta \dot{x}(t) &= f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t), t) + \left. \frac{\partial f(x, u, t)}{\partial x} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta x(t) + \left. \frac{\partial f(x, u, t)}{\partial u} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta u(t) \\ \tilde{y} + \delta y(t) &= g(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t), t) + \left. \frac{\partial g(x, u, t)}{\partial x} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta x(t) + \left. \frac{\partial g(x, u, t)}{\partial u} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta u(t)\end{aligned}\tag{5.22}$$

Ma inserendo le (5.21) nella (5.22) si ottiene una forma semplificata:

$$\begin{aligned}\delta \dot{x}(t) &= \left. \frac{\partial f(x, u, t)}{\partial x} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta x(t) + \left. \frac{\partial f(x, u, t)}{\partial u} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta u(t) \\ \delta y(t) &= \left. \frac{\partial g(x, u, t)}{\partial x} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta x(t) + \left. \frac{\partial g(x, u, t)}{\partial u} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \delta u(t)\end{aligned}$$

Introducendo le seguenti definizioni ¹

$$A = \left. \frac{\partial f(x, u, t)}{\partial x} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}}\tag{5.24}$$

¹In queste formule il simbolismo $\frac{\partial f}{\partial x}$ ha il significato di *derivata parziale* per i sistemi SISO (Single Input Single Output) mentre per i sistemi MIMO (Multi Input Multi Output) assume il concetto piú generale di *Jacobiano*. I due significati assunti dallo stesso simbolo non sono diversi, ma sono due facce della stessa medaglia in quanto, per i sistemi MIMO, si ha a che fare con piú variabili che vengono raccolte in vettori e lo Jacobiano per $m = n = 1$ è proprio una derivata parziale! Si ricorda la definizione di Jacobiano (ovviamente ove la derivazione è possibile!):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = J_x(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}\tag{5.23}$$

Considerazioni analoghe valgono anche per g e per derivazioni parziali rispetto alle componenti di u , con $u = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]^T$.

$$B = \left. \frac{\partial f(x,u,t)}{\partial u} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \quad (5.25)$$

$$C = \left. \frac{\partial g(x,u,t)}{\partial x} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \quad (5.26)$$

$$D = \left. \frac{\partial g(x,u,t)}{\partial u} \right|_{x=\tilde{x}, u=\tilde{u}} \quad (5.27)$$

si ottiene il sistema linearizzato:

$$\begin{cases} \delta\dot{x}(t) = A\delta x(t) + B\delta u(t) \\ \delta y(t) = C\delta x(t) + D\delta u(t) \\ \delta x(t_0) = \delta x_{t_0} \end{cases} \quad (5.28)$$

Con tutte queste informazioni è finalmente possibile linearizzare il sistema (5.8). Si tratta di un sistema MIMO pertanto bisogna calcolare lo Jacobiano di f , ove f è data da:

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ p_2[x_3 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] + (p_2 + p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2) \\ -(p_2 + p_3 \cos(x_2))[x_4 p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + \tau_1] - (p_1 + 2p_3 \cos(x_2))(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2) \end{bmatrix}$$

In realtà sono due gli Jacobiani da calcolare, uno rispetto alle variabili di stato (per ottenere A) ed uno rispetto agli ingressi u (per ottenere B). Gli ingressi u sono, nel caso del manipolatore IMI τ_1 e τ_2 , pertanto

$$u = \tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix}$$

Si ha:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{\partial f_1}{\partial x_4} = 0$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_3} = 1$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \frac{\partial f_2}{\partial x_3} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_4} = 1$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_2} = \frac{p_2 x_3 p_3 \cos(x_2)(2x_3 + x_4) - p_3 \sin(x_2)(x_3^2 p_3 \sin(x_2) - \tau_2) + (p_2 + p_3 \cos(x_2))x_3^2 p_3 \cos(x_2)}{\Delta}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_3} = \frac{p_2(p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + 2x_3 p_3 \sin(x_2)) + 2(p_2 + p_3 \cos(x_2))x_3 p_3 \sin(x_2)}{\Delta}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_4} = \frac{p_2 x_3 p_3 \sin(x_2)}{\Delta}$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_2} =$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_3} =$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_4} = -\frac{(p_2 + p_3 \cos(x_2))(p_3 \sin(x_2)(2x_3 + x_4) + x_4 p_3 \sin(x_2))}{\Delta}$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial \tau_1} = \frac{\partial f_1}{\partial \tau_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \tau_1} = \frac{\partial f_2}{\partial \tau_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial \tau_1} = \frac{p_2}{\Delta}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial \tau_2} = -\frac{p_2 + p_3 \cos(x_2)}{\Delta}$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial \tau_1} = -\frac{p_2 + p_3 \cos(x_2)}{\Delta}$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial \tau_2} =$$

In molti problemi di automatica il sistema viene linearizzato in un intorno di un suo punto di equilibrio (se ne possiede). Qui la linearizzazione ha luogo in un intorno

dello stato a variabili di stato nulle, cioè in $[x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [0, 0, 0, 0]^T$. Sostituendo nelle equazioni precedenti $x = 0$, si ottiene: ²

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} &= \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{\partial f_1}{\partial x_4} = 0 \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_3} &= 1 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} &= \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \frac{\partial f_2}{\partial x_3} = 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_4} &= 1 \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} &= \frac{\partial f_3}{\partial x_2} = \frac{\partial f_3}{\partial x_3} = \frac{\partial f_3}{\partial x_4} = 0 \\ \frac{\partial f_4}{\partial x_1} &= \frac{\partial f_4}{\partial x_2} = \frac{\partial f_4}{\partial x_3} = \frac{\partial f_4}{\partial x_4} = 0 \\ \frac{\partial f_1}{\partial \tau_1} &= \frac{\partial f_1}{\partial \tau_2} = 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial \tau_1} &= \frac{\partial f_2}{\partial \tau_2} = 0 \\ \frac{\partial f_3}{\partial \tau_1} &= \frac{p_2}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ \frac{\partial f_3}{\partial \tau_2} &= -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ \frac{\partial f_4}{\partial \tau_1} &= -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ \frac{\partial f_4}{\partial \tau_2} &= \frac{p_1 + 2p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \end{aligned}$$

Adesso basta raccogliere le sostituzioni per formare gli Jacobiani che giocheranno il ruolo delle matrici A e B del sistema linearizzato.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{p_2}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & \frac{p_1 + 2p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \end{bmatrix} \quad (5.29)$$

²Ovviamente

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

5.6 Controllabilità

Uno stato \tilde{x} del sistema (5.20) si dice **controllabile(o raggiungibile)** se esistono un istante di tempo finito $\tilde{t} > 0$ e un ingresso \tilde{u} , definito tra 0 e \tilde{t} , tali che, detto $x_f(t)$, $0 \leq t \leq \tilde{t}$, il movimento forzato dello stato generato da \tilde{u} , risulti $x_f(\tilde{t}) = \tilde{x}$. Un sistema i cui stati siano tutti raggiungibili si dice *completamente controllabile (o completamente raggiungibile)*.

In altre parole un particolare vettore \tilde{x} costituisce uno stato controllabile se è possibile, con un'opportuna scelta dell'ingresso, trasferirvi dall'origine lo stato del sistema in un tempo finito arbitrario. La trasformazione di uscita nella (5.20) non gioca in realtà alcun ruolo circa la proprietà di controllabilità. **Quest'ultima dipende esclusivamente dall'equazione delle variabili di stato della (5.20), cosicché a volte essa viene attribuita addirittura alla coppia (A, B) .** Per accertare se un dato sistema gode della proprietà di completa controllabilità si può applicare il seguente teorema

Teorema 11 (della controllabilità) *Dato il sistema (5.20) si costruisca la matrice di controllabilità definita come*

$$M_c = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] \in R^{n \times nm} \quad (5.30)$$

Allora il sistema (5.20) è completamente controllabile se e solo se la matrice di controllabilità è a rango pieno, cioè

$$\rho(M_c) = n$$

Avendo introdotto questo importantissimo teorema ed avendo linearizzato il sistema (5.8) in un punto desiderato (quello a variabili di stato nulle) ottenendo le (5.29), è finalmente possibile studiare la controllabilità del manipolatore. Per far ciò si costruisce la matrice di controllabilità secondo i seguenti passaggi:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{p_2}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & \frac{p_1 + 2p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} \frac{p_2}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & \frac{p_1 + 2p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
M_c &= [B \ AB] = \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{p_2}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ 0 & 0 & -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & \frac{p_1 + 2p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} \\ \frac{p_2}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & 0 & 0 \\ -\frac{p_2 + p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & \frac{p_1 + 2p_3}{p_1 p_2 - p_2^2 - p_3^2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.31)
\end{aligned}$$

Poiché $\rho(M_c) = 4$ e quattro è pure l'ordine di M_c , la matrice è a rango pieno pertanto il sistema è controllabile!

Capitolo 6

La simulazione

Avendo studiato il manipolatore IMI e soddisfacendo questo i criteri di controllabilità esposti nel capitolo precedente, è finalmente possibile eseguire il controllo del robot. Ma come è possibile far seguire al manipolatore delle traiettorie che gli vengono fornite in ingresso? La prima cosa da fare è quella di assicurarsi di lavorare con un sistema *stabile*. Nel paragrafo riguardante l'equilibrio si è arrivati alla conclusione che il manipolatore presenta o infiniti o nessun punto di equilibrio. Chiaramente un sistema senza alcun punto di equilibrio è instabile pertanto il problema della stabilizzazione è pertinente se non addirittura fondamentale! Si riprenda la (5.20):

$$\dot{x} = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y = Cx(t) + Du(t)$$

Come noto dalla teoria dei controlli automatici, il sistema (5.20) a patto che gli autovalori della matrice A giacciono sul semipiano sinistro del piano di Cauchy ¹ ossia che $\Re\{\lambda_i\} < 0$, con λ_i autovalore della matrice A ². Gli autovalori della matrice A (equazione (5.29)) si calcolano risolvendo l'equazione $\det\{(\lambda I - A)\} = 0$, pertanto svolgendo i calcoli si ottiene:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

¹Il piano di Cauchy è il piano complesso i cui assi sono la parte reale (ascisse) e la parte immaginaria (ordinate) di un generico numero complesso $z \in \mathbf{C}$.

²In realtà il sistema è ancora stabile se $\Re\{\lambda_i\} = 0$, ma a patto che l'autovalore λ_i sia semplice cioè non abbia molteplicità multipla. Allora il sistema è stabile ma non asintoticamente (si parla anche di sistema oscillante). È un "caso di confine", frontiera tra la stabilità e l'instabilità, che è bene evitare affinché perturbazioni anche minime spingano il sistema a varcare tale confine diventando instabile.

$$\begin{aligned}
& \det\{(\lambda I - A)\} = 0 \\
& \det \left\{ \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} = 0 \\
& \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \\
& \lambda \cdot \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \\
& \lambda^2 \cdot \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \\
& \lambda^4 = 0 \\
& \lambda = 0 \quad \text{con molteplicità quattro}
\end{aligned}$$

La molteplicità è quattro e quindi vengono anche violate le condizioni di stabilità debole della nota 2. Il sistema è pertanto instabile ed è necessario stabilizzarlo prima di procedere alla controllabilità.

Per stabilizzare un sistema instabile è necessario applicare una controreazione. La controreazione consiste nel riportare in ingresso al sistema da stabilizzare un'opportuna quantità dell'uscita.

Se come uscita si prendono le variabili di stato x si avrà $y = x$. Tale quantità si moltiplica per un guadagno $-K$ e viene riportata in ingresso assieme agli ingressi effettivi provenienti dall'esterno. Questi ultimi sono proprio le *traiettorie desiderate* che si vogliono far seguire al sistema. Si può quindi scrivere:

$$u = -Kx + \tau \quad (6.1)$$

Ora si inserisce la (6.1) nella prima delle (5.20) per ottenere;

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= Ax + Bu \\
u &= -Kx + \tau \\
\dot{x} &= Ax + B(-Kx + \tau) \\
\dot{x} &= Ax - BKx + B\tau \quad (6.2)
\end{aligned}$$

$$\dot{x} = (A - BK)x + B\tau \quad (6.3)$$

Se $A_k \triangleq A - BK$ la (6.3) diventa:

$$\dot{x} = A_k x + B\tau \quad (6.4)$$

Pertanto, con una scelta opportuna del guadagno K (inteso in senso matriciale) è possibile scegliere gli autovalori desiderati affinché il sistema risulti stabile!

In MATLAB® esiste un comando apposito che, avente come parametri le matrici A e B e gli autovalori desiderati raccolti in un vettore P calcola come deve essere la matrice K . Si tratta del comando `place` e la sintassi è la seguente:

```
>> K = place(A,B,P)
```

Bisogna adesso risolvere il problema della controllabilità, ossia di far seguire al manipolatore delle traiettorie desiderate che gli vengono fornite in ingresso. Essendo adesso il sistema stabile in quanto sono stati scelti degli autovalori giacenti sul semipiano sinistro del piano complesso, questo convergerà ad uno stato di equilibrio per $t \rightarrow \infty$. Come noto, all'equilibrio $\dot{x} = 0$ ed il sistema raggiunge lo stato \bar{x} che si determina ponendo proprio $\dot{x} = 0$ nella (6.4):

$$\begin{aligned} A_K \bar{x} + B\tau &= 0 && \text{quindi} \\ A_K \bar{x} &= -B\tau \\ \bar{x} &= -A_K^{-1} B\tau \end{aligned} \quad (6.5)$$

Se il prodotto $-A_K^{-1} B$ viene raccolto in F , ossia se $F \triangleq -A_K^{-1} B$ si ha:

$$\bar{x} = F\tau \quad (6.6)$$

Questa forma piú chiara permette di rispondere alla domanda della controllabilità. Infatti se prima di mandare le dinamiche desiderate τ in ingresso al manipolatore queste vengono moltiplicate per F^{-1} allora all'equilibrio si avrà $\bar{x} = \tau$. Per convincersi di tutto ciò si chiamino τ' le traiettorie originali τ premoltiplicate per F^{-1} , ossia $\tau' = F^{-1}\tau$. Essendo adesso τ' gli ingressi effettivi al sistema, lo stato di equilibrio che questo raggiungerà a regime non sarà piú $\bar{x} = F\tau$ bensí $\bar{x} = F\tau'$. Ma $\tau' = F^{-1}\tau$ quindi $\bar{x} = F\tau' = FF^{-1}\tau = \tau$. A regime quindi le uscite $\bar{y} = \bar{x}$ coincidono con le traiettorie desiderate fornite al sistema stabilizzato! Si osservi che, dire che a regime $\bar{x} = \tau$, fa pensare a τ come ad un punto di equilibrio *fisso* in cui il sistema sarà a riposo. Ciò è certamente vero, ma in questo caso τ non è un punto fisso bensí delle traiettorie! Di conseguenza il sistema, invece che convergere ad un punto di equilibrio, “segue” le traiettorie τ e quindi si osservano in uscita dei segnali fedeli a quelli forniti al manipolatore in ingresso e che convergono a questi per $t \rightarrow \infty$. La bontà dei segnali osservati in uscita al manipolatore, cioè quanto essi sono simili alle traiettorie desiderate, dipende dalla scelta degli autovalori. Quanto piú questi sono “lontani” dall'asse immaginario, migliori sono i segnali ottenuti in uscita ³.

³Lontani nel senso che $\Re\{\lambda_i\} \ll 0$

6.1 Il modello in SIMULINK[®]

SIMULINK è un'estensione di MATLAB che permette di realizzare dei modelli mediante schemi a blocchi. Fra gli innumerevoli blocchi offerti all'utente vi sono i blocchi integratore e derivatore. È pertanto possibile esprimere una qualsiasi equazione differenziale in SIMULINK mediante uno schema a blocchi. Lanciando in seguito la simulazione si possono osservare le traiettorie soluzioni dell'equazione differenziale. La simulazione può anche essere pilotata da un programma scritto in MATLAB senza dover aprire l'ambiente SIMULINK ed è quanto è stato fatto in questa tesi. Il testo [15] è un manuale per l'utilizzo di SIMULINK. Il modello a blocchi è stato realizzato sulla base dell'equazione (5.6) e viene qui di seguito illustrato.

Modello Simulink

Per maggior chiarezza e semplicità si è scelto di “incapsulare” il sistema in vari sottosistemi, ognuno dei quali svolge una ben definita funzione. Questa possibilità offerta da SIMULINK rispecchia la tecnica dell'utilizzo di procedure e funzioni nei linguaggi di programmazione. Qui di seguito vengono pure riportati gli schemi a blocchi di tutti i sottosistemi creati nel modello.

Sottosistemi

6.2 Dal modello alla simulazione

Come si vede dalle figure precedenti, nel modello a blocchi in SIMULINK è presente un blocco di retroazione che riporta in ingresso le variabili di stato, prelevate dall'uscita e moltiplicate per un opportuno guadagno. Come è già stato spiegato questo serve per stabilizzare il sistema; in più, moltiplicando gli ingressi per un'opportuno guadagno, questi si osservano in uscita a discapito di un transitorio iniziale. Oltre che ad ingressi si può anche parlare di *traiettorie desiderate*. Esse sono rappresentate in Figura 6.1. Lanciando la simulazione si ottengono i grafici delle traiettorie in uscita. È stato scelto un tempo di simulazione di venti secondi. Nelle seguenti due figure sono sovrapposte le uscite con gli ingressi. Praticamente esse coincidono!

In Figura 6.4 si illustra la differenza fra il segnale di ingresso con il segnale (vettoriale) di retroazione. Tale differenza prende anche il nome di *segnale di errore*. In accordo con la teoria dei sistemi retroazionati, a parte un transitorio iniziale, il segnale di errore è praticamente nullo o comunque piccolo. La Figura 6.5 presenta un riassunto grafico di tutti i diagrammi riportati relativi alla simulazione.

Figura 6.1. ris1

Figura 6.2. ris2

6.3 Dalla simulazione alla stima

Il lavoro precedente è stato un lavoro di modellizzazione e simulazione. Ossia non si è lavorato fisicamente con il manipolatore ma è stato modellizzato e dal modello sono state osservate delle dinamiche. Avendo già il modello a disposizione sono

Figura 6.3. ris3

Figura 6.4. ris4

noti i parametri inerziali p_1, p_2 e p_3 del manipolatore. Nella realtà capita di dover affrontare il problema inverso: avendo il robot a disposizione e potendogli fornire delle traiettorie, ma non avendo una sua modellazione, come fare e cosa fare per poter stimare i suoi parametri inerziali? *La risposta a tale domanda si traduce in un*

Figura 6.5. ris5

problema ai minimi quadrati. Si consideri le equazioni (5.12), (5.13) e (5.14); misurando le traiettorie d'uscita del manipolatore si costruisce la matrice H che consiste in un concatenamento verticale delle varie matrici D , ciascuna delle quali corrisponde ad una collezione opportuna delle traiettorie q, \dot{q}, \ddot{q} in un istante di tempo della simulazione. Di conseguenza, piú lunga è la simulazione e piú grande sarà la matrice H . Analogamente il vettore colonna y consiste nella raccolta degli ingressi τ nei vari istanti di tempo. Ovviamente anche le dimensioni di y aumentano all'aumentare del tempo di simulazione. Dopo che si sono costruite la matrice H ed il vettore colonna y , ci si trova di fronte al problema di risolvere l'equazione (vettoriale) (5.12). Essa consiste in un sistema lineare in tre incognite (p_1, p_2, p_3) e tante equazioni, ossia un sistema lineare inconsistente e sovradeterminato, la cui soluzione pertanto si determina utilizzando degli algoritmi di minimi quadrati. In questa tesi è stato dapprima realizzato il modello del manipolatore IMI e poi dalle traiettorie osservate si è proceduto alla stima. In questo modo, diverso dalla realtà dove si effettua solo la stima, è stato anche possibile calcolare l'errore dei parametri stimati. Infatti, avendo a disposizione anche il modello del manipolatore, si conoscono con esattezza i valori veri dei parametri inerziali. La differenza fra questi con quelli stimati è proprio l'errore commesso. Aumentando il tempo di simulazione l'errore diminuisce poiché si hanno piú dati a disposizione. La stima è stata effettuata in due ambientazioni diverse: inizialmente ipotizzando l'assenza d'incertezza e poi inserendola con delle variabili casuali (incertezza di tipo A). Ovviamente a queste due situazioni diverse sono corrisposti due algoritmi diversi: i minimi quadrati ordinati per il caso senza

incertezza ed i minimi quadrati stocastici ricorsivi per il caso con incertezza. In ambo i casi è stato anche realizzato un grafico che riporta l'andamento nel tempo dell'errore.

6.4 Il programma in MATLAB

Il seguente programma MATLAB è connesso al modello SIMULINK precedentemente illustrato. Infatti è da questo programma che viene lanciata la simulazione e che vengono raccolte le dinamiche fornite da SIMULINK. In altre parole il programma in MATLAB genera le traiettorie desiderate che vengono riconosciute ed utilizzate da SIMULINK, insieme al guadagno della retroazione e degli ingressi. Dopodiché viene lanciata la simulazione e le traiettorie d'uscita vengono raccolte in due file `.mat`; il primo contiene i valori senza incertezza ed il secondo quelli con incertezza. Di conseguenza il programma in MATLAB estrae tali risultati ed applica i due algoritmi di minimi quadrati. Viene pure calcolato l'errore della stima nei due casi e riportato su dei grafici. Segue il testo del programma.

```
%----- ROBOT2000.m -----
%
%   IL PROGRAMMA IN MATLAB DELLA TESI SUI MINIMI QUADRATI INCERTI
%
%                               DI MAURO MARIA BALDI
%
%-----

clear all
close all
%-----
%                               CONSIDERAZIONI PRELIMINARIE
%-----
q   = [0; 0];   % Condizioni iniziali per q e qdot; in questo programma si
qd  = [0; 0];   % assumono nulle
rho = 0.1;     % Raggio d'incertezza
% I marcatori di tempo time_begin e time_end tengono conto rispettivamente
% del tempo di inizio e del tempo di fine della simulazione
time_begin = 0;
time_end   = 40;
%-----
%                               INTERPOLAZIONE DI q1 E q2 DESIDERATI
%-----
```

```

% I q desiderati hanno la seguente forma:
%
% q_des(t)= sum( a(i)*sin( b(i)*t + c(i)), i = 1, 2, ..., 8 )
%
% Vengono innanzitutto tracciati i punti d'interpolazione dei q_des
xt1=[0,0.343137255,0.882352941,1.274509804,1.862745098,2.352941176,3.18627451,
    4.460784314,4.950980392,6.029411765,6.862745098,7.450980392,8.039215686,
    8.431372549,9.019607843,9.411764706,10.09803922,10.68627451,11.07843137,
    11.47058824,12.15686275,12.84313725,13.33333333,14.21568627,15.53921569,
    17.00980392,17.84313725,18.28431373,19.06862745,20];
yt1=[0,0.5,1,1,0.5,0,-0.461538462,0,0,-0.307692308,0,0.5,0.711538462,0.5,
    0,-0.5,-0.903846154,-0.5,0,0.5,0.875,0.5,0,-0.403846154,-0.096153846,
    -0.451923077,0,0.5,1,0.384615385];
xt2=[0,0.780487805,1.414634146,1.902439024,2.731707317,3.414634146,
    3.853658537,4.292682927,5.073170732,6.048780488,6.829268293,
    7.365853659,8.195121951,8.87804878,9.170731707,9.56097561,10.43902439,
    11.6097561,12.19512195,12.7804878,13.51219512,14.14634146,14.53658537,
    14.92682927,15.41463415,15.95121951,16.7804878,17.56097561,18.43902439,
    19.02439024,19.51219512,20];
yt2=[0,0,0.5,1,1.5,1,0.5,0,-0.288461538,-0.144230769,-0.5,-1,-1.471153846,
    -1,-0.5,0,0.528846154,0.288461538,0.5,1,1.384615385,1,0.5,0,-0.5,
    -0.730769231,-0.5,-0.5,-1,-1.261538462,-1,-0.653846154];
figure
plot(xt1,yt1,'g.',xt2,yt2,'m.')
% Si passa ora alla parte di realizzazione dei grafici dei q_des
SEN=8; % il numero di co/seni utilizzati
xx=time_begin:.1:time_end; % il vettore in ascissa(il tempo)
n=length(xx);
% In T1 sono conservati i coefficienti per realizzare il grafico di q1
% desiderato
% In T2 sono conservati i coefficienti per realizzare il grafico di q2
% desiderato
T1=[1.562529137485, 0.6487466341437, -3.674682990162, -1.927317577471,
    0.09993788576602, 2.0462604773, 2.06411586152, 0.5043991569087,
    1.120874715233, 0.6143008581445, 0.7668511630446, -1.81244985641,
    0.4966624122819, 1.715119140333, -6.313031240252, 0.4370890227757,
    1.122433069244, -0.2715187508675, 0.3364982570942, 0.1993236392205,
    -0.1837973775327, 1.893250308092, 0.3270993597687, -0.07878125666971];
T2=[-1.903027389049, 0.01859935926746, -0.3340354179264, 0.4134651394764,
    0.146240615055, 3.100238467959, 0.4906845303228, 0.5806187662638,
    -0.2335917995952, 0.08036184538441, 1.04392256003, -0.7502684267459,

```

```

-0.493409421599, 1.706951351321, -6.113274870643, -0.02977812529944,
1.322319990244, 2.49764890504, -0.4496415806963, 0.3728347290523,
-0.01130427197734, 0.4836059284399, 0.7299952514083, -0.8210633818986];
%-----
%           PREPARAZIONE DEI GRAFICI DEI q DESIDERATI
%-----
% Sottovettori di T1 e T2 utili per preparare i q desiderati
a1 = T1(1:3:end);
b1 = T1(2:3:end);
c1 = T1(3:3:end);
a2 = T2(1:3:end);
b2 = T2(2:3:end);
c2 = T2(3:3:end);
for i=1:n
    q1_des(i)=0; % Inizializzazione nulla; nel ciclo for annidato ha
    q2_des(i)=0; % luogo la determinazione effettiva di q_des(i) con
    for k=1:SEN % somme successive
        q1_des(i)=q1_des(i)+a1(k)*sin(b1(k)*xx(i)+c1(k));
        q2_des(i)=q2_des(i)+a2(k)*sin(b2(k)*xx(i)+c2(k));
    end
end
hold on
plot(xx,q1_des,'g',xx,q2_des,'m')
title('PUNTI D''INTERPOLAZIONE E q DESIDERATI')
legend('punti d''interp. di q1_{des}', 'punti d''interp. di q2_{des}',
       'q1_{desiderato}', 'q2_{desiderato}')
grid on
%-----
%           PREPARAZIONE DI p1, p2 E p3 PER SIMULINK
%-----
I1 = .267;
I2 = .334;
I3 = .0075;
I3c = .04;
I4 = .063;
Ip = 0;
M1 = 73;
M2 = 9.78;
M3 = 14;
M4 = 4.45;
Mp = 0;

```

```

L1 = .3683;
L2 = .2413;
L3 = .136;
L4 = .102;
% Il vettore p contiene i tre parametri inerziali del modello; in forma
% simbolica si pu scrivere p = [p1 p2 p3]
p = [ I1 + I2 + I3c + I3 + I4 + Ip + (M3 + M4 + Mp)*L1^2 + M2*L3^2 + M4*L4^2
      + Mp*L2^2, I3 + I4 + Ip + M4*L4^2 + Mp*L2^2, M4*L1*L2 ]'
%-----
%
%                               LINEARIZZAZIONE
%-----
% Il sistema linearizzato ha la forma
%
% xdot = A*x + B*u
%
% Per giungere a questa forma necessario effettuare la sostituzione
%
% x1 := q1
% x2 := q2
% x3 := q1dot
% x4 := q2dot
% u1 := tau1
% u2 := tau2
%
% Le matrici A e B sono gli Jacobiani rispettivamente rispetto ad x ed u
% valutati nel punto di equilibrio scelto
A = [ 0 0 1 0;
      0 0 0 1;
      0 0 0 0;
      0 0 0 0]
% DD il determinante della matrice M, qui non riportata, ma presente nel
% modello (v. anche file simulink associato a questo programma)
DD = p(1)*p(2)-p(2)^2-p(3)^2
B = [ 0          0 ;
      0          0 ;
      p(2)/DD    -(p(2)+p(3))/DD;
      -(p(2)+p(3))/DD    (p(1)+2*p(3))/DD ]
%-----
%
%                               CONTROLLABILITA'
%-----
Mc = [B, A*B]    % Mc la matrice di controllabilit

```

```

% In P si mettono gli autovalori che si vogliono piazzare con il comando
% place. Affinch il sistema sia controllabile la matrice di
% controllabilit deve essere a rango pieno. Se tale condizione non
% verificata il programma viene automaticamente interrotto, ancora prima
% della simulazione.
rango = rank(Mc)
if rango < min(size(Mc))
    disp('Purtroppo il sistema non controllabile')
    break;
else
    disp('Mc a rango pieno!!! Sistema controllabile!!!')
end;
P = [-15+5*j,-15-5*j,-15,-25]
K = place(A,B,P)
%R=eye(2);
%Q=eye(4)*1e4;
%K=lqr(A,B,Q,R);
Ak = A - B*K
eig(Ak) % Controllo degli autovalori; devono essere proprio quelli scelti!
F = -inv(Ak)*B
F1=F(1:2,:)
F1i = inv(F1)
%-----
%
%                               SIMULAZIONE
%-----
time_span = [time_begin time_end];
sim('robot2005',time_span)
%-----
%
%                               ESTRAZIONE DEI RISULTATI DELLA SIMULAZIONE
%-----
load data
% Estrazione dei dati NOMINALI dal file "data.mat"; ogni riga del file
% corrisponde ad una variabile, come illustrato dalle seguenti righe
% di codice:
time_o    = data(1,:);
q1_o     = data(2,:);
q2_o     = data(3,:);
q1dot_o  = data(4,:);
q2dot_o  = data(5,:);
q1ddot_o = data(6,:);
q2ddot_o = data(7,:);

```

```

tau1_o    = data(8,:);
tau2_o    = data(9,:);
load misure
% Estrazione dei dati MISURATI dal file "misure.mat"; ogni riga del file corrisponde
% ad una variabile, come illustrato dalle seguenti righe di codice:
time      = misure(1,:);
q1        = misure(2,:);
q2        = misure(3,:);
q1dot     = misure(4,:);
q2dot     = misure(5,:);
q1ddot   = misure(6,:);
q2ddot   = misure(7,:);
tau1      = misure(8,:);
tau2      = misure(9,:);
%-----
%
%                                MEGA CICLO DI ANALISI
%-----
n        = 1;
lung     = length(time);
while n <= lung
    %-----
    %
    %                                MINIMI QUADRATI CLASSICI
    %-----
    i = 1;
    H = [];      % Inizializzazione di H e tau; nel ciclo while segue
    tau = [];    % il concatenamento delle matrici(vettori) parziali
    while(i <= n)
        D = [ q1ddot_o(i)  q2ddot_o(i)
              cos(q2_o(i))*(2*q1ddot_o(i)+q2ddot_o(i))-
              sin(q2_o(i))*q2dot_o(i)*(2*q1dot_o(i)+q2dot_o(i));
              0            q1ddot_o(i)+q2ddot_o(i)
              cos(q2_o(i))*q1ddot_o(i)+q1dot_o(i)^2*sin(q2_o(i))
        ];
        H = [H; D];
        tau = [tau; tau1_o(i); tau2_o(i)];
        i = i + 1;
    end
    % Finalmente si applica il metodo dei minimi quadrati!!!
    p_cl(:,n) = H\tau;
    % Errore assoluto
    Error_cl(:,n) = abs(p - p_cl(:,n));
    %-----

```

```

%
%-----
%                               MINIMI QUADRATI CLASSICI INCERTI
%-----
i = 1;
H = []; % Inizializzazione di H e tau; nel ciclo while segue
tau = []; % il concatenamento delle matrici(vettori) parziali
while(i <= n)
    D = [ q1ddot(i)    q2ddot(i)
          cos(q2(i))*(2*q1ddot(i)+q2ddot(i))
          -sin(q2(i))*q2dot(i)*(2*q1dot(i)+q2dot(i));
          0           q1ddot(i)+q2ddot(i)    cos(q2(i))*q1ddot(i)
          +q1dot(i)^2*sin(q2(i))
    ];
    H = [H; D];
    tau = [tau; tau1(i); tau2(i)];
    i = i + 1;
end
% Finalmente si applica il metodo dei minimi quadrati!!!
p_cli(:,n) = H\tau;
Error_cli(:,n) = abs(p - p_cli(:,n));
n = n + 1;
end
n = 2;
index = 1;
if mod(lung,2)~=0
    lung = lung - 1;
end
while n <= lung
%-----
%                               MINIMI QUADRATI STOCASTICI
%-----
KK = zeros(3,3);
p_u = zeros(3,1);
i = 1;
while(i <= n)
    D = [ q1ddot(i)    q2ddot(i)           cos(q2(i))*(2*q1ddot(i)
          +q2ddot(i))-sin(q2(i))*q2dot(i)*(2*q1dot(i)+q2dot(i));
          0           q1ddot(i)+q2ddot(i)    cos(q2(i))*q1ddot(i)
          +q1dot(i)^2*sin(q2(i)) ;
          q1ddot(i+1) q2ddot(i+1)           cos(q2(i+1))
          *(2*q1ddot(i+1)+q2ddot(i+1))-sin(q2(i+1))*q2dot(i+1)
          *(2*q1dot(i+1)+q2dot(i+1));
          0           q1ddot(i+1)+q2ddot(i+1)    cos(q2(i+1))
    ];

```

```

        *q1ddot(i+1)+q1dot(i+1)^2*sin(q2(i+1))           ];
    KK = KK + D'*D;
    TAU = [tau1(i);tau2(i);tau1(i+1);tau2(i+1)];
    p_u = p_u + inv(KK)*D'*(TAU - D*p_u);
    i = i + 2;
end
p_st(:,index)=p_u;
Error_st(:,index) = abs(p - p_st(:,index));
time_st(index) = time(n);
n = n + 2;           % Aggiornamento di n nel mega ciclo
index = index + 1;
end
%-----
%
%                               GRAFICI
%-----
% Questa prima parte della grafica riporta una sovrapposizione tra i q
% desiderati ed i q ottenuti NOMINALI; l'utente vedr un grafico per ogni
% q, quindi due grafici
figure
hold on
plot(xx,q1_des,'g')
plot(time_o,q1_o,'g.')
grid on
title('CONFRONTO TRA q1_{des} E q1_{nominale}')
legend('q1_{des}','q1_{nominale}')
figure
hold on
plot(xx,q2_des,'m')
plot(time_o,q2_o,'m.')
grid on
title('CONFRONTO TRA q2_{des} E q2_{nominale}')
legend('q2_{des}','q2_{nominale}')
% Questo grafico riporta i tau NOMINALI in ingresso al manipolatore
figure
hold on
plot(time_o,tau1_o,'g',time_o,tau2_o,'m')
grid on
title('\tau_1 E \tau_2 NOMINALI APPLICATI AL MANIPOLATORE')
legend('\tau_1','\tau_2')
% Questa seconda parte analoga alla precedente, a differenza del fatto
% che questa volta i q ottenuti che vengono riportati non sono pi quelli

```

```
% nominali bens quelli MISURATI.
figure
hold on
plot(xx,q1_des,'g')
plot(time,q1,'g.')
grid on
title('CONFRONTO TRA q1_{des} E q2_{misurato}')
legend('q1_{des}','q1_{misurato}')
figure
hold on
plot(xx,q2_des,'m')
plot(time,q2,'m.')
grid on
title('CONFRONTO TRA q2_{des} E q2_{misurato}')
legend('q2_{des}','q2_{misurato}')
% Questo grafico riporta i tau MISURATI in ingresso al manipolatore
figure
hold on
plot(time,tau1,'g',time,tau2_o,'m')
grid on
title('\tau_1 E \tau_2 MISURATI APPLICATI AL MANIPOLATORE')
legend('\tau_1','\tau_2')
% La terza parte della grafica riporta un confronto fra i q nominali ed i q
% misurati.
% q1 e q1_o
figure
hold on
plot(time_o,q1_o,'g')
plot(time,q1,'g.')
grid on
title('CONFRONTO TRA q1_o E q1')
legend('q1_o','q1_{misurato}')
% q2 e q2_o
figure
hold on
plot(time_o,q2_o,'m')
plot(time,q2,'m.')
grid on
title('CONFRONTO TRA q2_o E q2')
legend('q2_o','q2_{misurato}')
% tau1 e tau1_o
```

```
figure
hold on
plot(time_o,tau1_o,'g')
plot(time,tau1,'g.')
grid on
title('CONFRONTO TRA tau1_o E tau1')
legend('\tau_1 nom.', '\tau_1 mis.')
% tau2 e tau2_o
figure
hold on
plot(time_o,tau2_o,'g')
plot(time,tau2,'g.')
grid on
title('CONFRONTO TRA tau2_o E tau2')
legend('\tau_2 nom.', '\tau_2 mis.')
% Si conclude con un andamento temporale dell'errore assoluto dei p
% calcolati con i vari metodi appena illustrati.
for i = 1:3
    figure
    hold on
    plot(time,Error_cl(i,:))
    plot(time,Error_cli(i,:), 'r')
    plot(time_st,Error_st(i,:), 'g')
    grid on
end
```

Bibliografia

- [1] Roger A. Horn, Charles R. Johnson
Matrix Analysis
Cambridge University Press, 1996
- [2] Seymour Lipschutz, Marc Lipson
Algebra lineare, terza edizione
McGraw-Hill, 2001
- [3] Hervé Abdi
Least Squares
The University of Texas at Dallas
- [4] Thomas Kailath
Linear estimation
Prentice Hall, 2000
- [5] G. Zirner, L. Scaglianti
Argomenti di analisi, conoscenze e strategie nella matematica, volume terzo
CEDAM, 1999
- [6] Richard L. Burden, J. Douglas Faires
Numerical Analysis, eighth edition
Brooks-Cole Publishing, 2004
- [7] Francis Scheid
Analisi numerica
McGraw-Hill, 1994
- [8] Andrea De Marchi, Letizia Lo Presti
Incertezze di misura. Come quantificare l'incertezza nella conoscenza della realtà
CLUT, 1993
- [9] Fabrizio Dabbene
Nuovi approcci per l'analisi di robustezza di sistemi affetti da incertezza parametrica
Politecnico di Torino
- [10] Armando Sansarella
Problematiche di controllo robusto per sistemi lineari: metodi di analisi e di

- sintesi*
Politecnico di Torino
- [11] Laurent El Ghaoui
Inversion error, condition number and approximate inverses of uncertain matrices
University of California at Berkeley
- [12] Laurent El Ghaoui, Hervé Le Bret
Robust solutions to least-squares problems with uncertain data
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Paris
- [13] Haitham A. Hindi, Stephen P. Boyd
Robust Solutions to l_1, l_2 , and l_∞ Uncertain Linear Approximation Problems using Convex Optimization
Stanford University
- [14] Johan Löfberg
YALMIP
<http://control.ee.ethz.ch/~joloef/yalmip.php>
ETH - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich)
- [15] Autore non indicato
SIMULINK Dynamic System Simulation for MATLAB
The MATH WORKS Inc.